

Le renne de l'Igue du Gral

Jean-Christophe CASTEL¹ & Delphine KUNTZ

¹ *Laboratoire d'archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse;
jean-christophe.castel@geneve.ch*

Résumé

Près de 6000 os de renne ont été déterminés dans l'Igue du Gral correspondant à un minimum de 36 individus. Ce cervidé est abondant sur l'ensemble de la séquence de 15 500 à 37 000 ans (calBP) avec notamment un corpus important dans la moitié la plus récente. Après une discussion de la cohérence du corpus et un examen des raccords anatomiques, l'examen de la structure des populations est abordé. Malgré le nombre élevé de vestiges, le nombre d'individus est relativement faible, car toutes les parties du squelette sont représentées avec une fréquence des parties les plus fragiles relativement élevée. Les individus tombés dans l'aven sont en moyenne relativement jeunes. Les données provisoires de la saisonnalité indiquent des passages sur les causses du Quercy à peu près toute l'année sans saisonnalité marquée, ce qui semble en contradiction avec les observations issues des sites archéologiques contemporains de la région. La population la mieux documentée, datée entre 15 500 et 22 000 ans, est ostéométriquement comparable à celles étudiées régionalement.

Mots-clés

Renne, distribution spatiale, représentation anatomique, structure de la population, biométrie.

Abstract

The reindeer from the Igue du Gral. Nearly 6,000 reindeer bones have been identified from the Igue du Gral, corresponding to a minimum of 36 individuals. Reindeer is abundant over the entire sequence from 15,500 to 37,000 years ago (calBP), with a large assemblage in the most recent half. After a discussion of the coherence of this assemblage and an examination of their anatomical characteristics, the population structure is examined. Despite the large amount of material, the number of individuals is relatively small; all parts of the skeleton are represented, with a relatively high frequency of even the most fragile parts. The individuals that fell into the trap are generally relatively young. Provisional seasonality data indicate movement on the Quercy plateaus nearly all year round, with no marked seasonality, seeming to contradict observations from contemporary archaeological sites in the region. The best documented population, dated between 15,500 and 22,000 years ago, is osteometrically similar to those studied regionally.

Keywords

Reindeer, spatial distribution, skeletal part frequency, population structure, biometry.

1. INTRODUCTION

1.1. Objectifs de l'étude

Le renne est une des espèces emblématiques de l'Igue du Gral. Avec plus de 6000 vestiges déterminés, c'est celle qui occupe le plus grand volume dans les collections. Le nombre d'os complets est considérable, environ 3700 (jeunes compris), auxquels on peut ajouter les dents incluses dans les maxillaires ou mandibules, les rochers ou encore tous les os incomplets, mais qui sont susceptibles de fournir de multiples renseignements, par exemple d'ordre ostéométrique. Enfin, plusieurs

crânes plus ou moins complets, principalement la partie céphalique, soulignent le caractère exceptionnel de cet ensemble (Fig. 1, Annexe 1).

L'étude de la population de renne a été initiée dès le début des fouilles en 2001 par J.-C. Castel puis, à partir de 2006, l'étude des caractéristiques biométriques de la population a été développée par D. Kuntz. Le premier auteur a poursuivi l'examen de la distribution spatiale des vestiges et l'étude de la fréquence des parties anatomiques. Les questions de sexe et d'âge des populations étaient gérées par les deux auteurs. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, D. Kuntz a analysé le matériel des campagnes 2001 à 2008. Les résultats concernant les

Fig. 1: Deux des crânes de rennes mâles les plus complets (A: M50d10-261, dessins Bastien Chapuisat; B: P48d16-290, dessins Corinne Charvet).

caractéristiques des populations de rennes sont présentées de façon très détaillée dans son travail (Kuntz, 2011). Cette étude n'a pas pu être poursuivie en intégrant le corpus récolté de 2009 à 2011. Il n'a donc pas été possible d'étendre à l'ensemble du corpus les différents thèmes abordés dans ce cadre doctoral, ceux-ci relevant souvent d'une très grande spécialisation et de la mise au point de méthodes d'études très spécifiques. Néanmoins, dans le cadre de ce chapitre, nous avons pu étendre le corpus de mesures à la totalité du matériel récolté et prolonger certaines études présentées dans le cadre de ce doctorat. Pour des raisons de cohérence, certains points ne peuvent être abordés comme la comparaison ostéométrique des populations de l'Igüe du Gral avec celles d'autres sites de la fin du Pléistocène ou celles des variations de la taille comme reflets des paléo-environnements. La question des migrations du renne devra être abordée à la suite des résultats des analyses cémento-chronologiques (Castel, 2024a). Enfin, l'étude des ramures qui devait être traitée par un quatrième auteur sera présentée ultérieurement. Dans cet article, nous présentons et discutons principalement de la distribution spatiale, de l'origine des profils squelettiques et de la structure des populations. Le corpus de données ostéométriques est également présenté avec une interprétation sommaire. La comparaison entre

les différents ensembles paléontologiques est également évoquée de façon préliminaire.

Si de nombreuses analyses ont pu être réalisées, il apparaîtra néanmoins que d'autres seraient bienvenues pour exploiter complètement ce corpus immense. Cette situation est due à la fois à un manque de temps pour traiter tous les aspects des potentialités scientifiques souvent mises en évidence dès le départ, mais aussi la découverte progressive de nouvelles opportunités offertes par celui-ci en termes référentiels.

Les illustrations sont de J.-C. Castel sauf précisions contraires. Certaines figures ont pu être initiées par l'un des auteurs et complétées par l'autre.

1.2. Ecologie et éthologie du renne

Cette section reprend une partie de la présentation réalisée dans le cadre du doctorat de D. Kuntz soutenu à Toulouse le 28.11.2011 : Ostéométrie et migrations du Renne (*Rangifer tarandus*) dans le Sud-Ouest de la France au cours du dernier Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire (21 500-13 000 calBP).

1.2.1. Adaptation et disparition du renne

Le renne (*Rangifer tarandus*) peut supporter des températures moyennes de -70 °C à -10 °C en janvier, et des températures comprises entre 0 °C et 17 °C en juillet (Hokr, 1951 ; Delpech, 1983). Pour s'adapter aux conditions climatiques extrêmes de l'arctique et du subarctique, il a développé diverses caractéristiques morphologiques comme un pelage d'hiver long et dense, une structure de poil très particulière, puisqu'il s'agit de sorte de 'tubes' qui emprisonnent l'air, ce qui les rend très isolants, des oreilles courtes, larges et très poilues, un mufle velu et court. Les membres sont massifs et adaptés à la vie dans la neige. Les sabots, particulièrement ceux des membres antérieurs, sont grands, larges, plats et fortement incurvés. Toutes les articulations des membres sont très mobiles, notamment les phalanges, ce qui facilite grandement le contact avec la surface du sol. Pour Leroi-Gourhan (1936), il représente le maximum d'adaptation à la nature arctique. Dans le Sud-Ouest de la France, *Rangifer tarandus* est omniprésent au cours des épisodes les plus froids en raison de conditions environnementales propices à son expansion.

Le réchauffement climatique de la fin du Pléistocène a entraîné un déplacement progressif de son aire de répartition vers le nord. Dans le Sud-Ouest de la France, les travaux de Delpech (1983, 1988, 1990) ont permis de renseigner la disparition du renne et son remplacement progressif par le cerf (*Cervus elaphus*) autour de 12 000 BP (14 000 calBP). L'hypothèse de zones refuges proches des massifs montagneux a fait l'objet de débats, mais de récentes campagnes de datations des assemblages correspondants ont finalement montré qu'elle n'était pas valable (réf. in Kuntz, 2011).

1.2.2. Habitat et alimentation

La forme des bois fut un temps utilisée pour indiquer deux types de rennes adaptés à des environnements différents, mais il est désormais admis que les bois de renne ont peu de valeur taxonomique, car il existe une grande variabilité de formes, indépendantes des types d'habitat fréquentés (Bubenik, 1975).

Les analyses de biochimie isotopique indiquent que les teneurs en azote ^{15}N et en carbone ^{13}C du collagène des os peuvent refléter, par comparaison avec des populations actuelles, les conditions climatiques dans lesquelles évoluaient les mammifères du Pléistocène (voir synthèse in Kuntz, 2011). Selon Drucker (2005), on trouverait des rennes de toundra au cours du dernier Pléniglaciaire et de l'He1 dans le Sud-Ouest de la France, conformément à ce qui avait été proposé à partir des spectres fauniques (Delpech, 1983). Les derniers rennes du GIS-1 présenteraient quant à eux des valeurs de $\delta^{13}\text{C}$ comparables à celles des caribous forestiers actuels (Drucker, 2005). On aurait donc un changement important de l'alimenta-

tion suite à une survivance locale de l'espèce dans un contexte de réchauffement climatique (défavorable au développement des lichens).

Par analogie avec ce que l'on connaît des rennes actuels, plusieurs biotopes (toundra, taïga et montagne) ont pu être fréquentés, mais ont dû varier selon les conditions topographiques, climatiques et environnementales locales. Les mœurs alimentaires des rennes dépendaient de ces facteurs, mais aussi de l'ampleur des migrations et des variations végétales saisonnières.

1.2.3. Comportement migratoire du renne paléolithique

La connaissance du comportement migratoire du renne est un élément fondamental pour mieux comprendre son cycle saisonnier annuel, l'ampleur de ses mouvements, ainsi que les stratégies de subsistance adoptées par les groupes humains paléolithiques et leur évolution dans le temps.

Les rennes actuels ne migrent pas tous de la même façon. Certains présents sur des îles éloignées (Svalbard) ou certains caribous des bois (COSEPAC, 2002) sont quasiment sédentaires, certains migrent en fonction de l'altitude, d'autres enfin, qui constituent la majorité des populations actuelles, migrent sur des distances parfois assez grandes. Ces aspects du comportement du renne ont été maintes fois décrits (cf. Kuntz, 2011). Il faut toutefois souligner que certaines études ont montré que ces déplacements ne sont pas de simples allers-retours entre une zone hivernale et une zone estivale. Les individus d'un troupeau ne sont pas tous regroupés dans une même aire et l'ensemble des territoires parcourus forme souvent une ellipse plutôt large. Le degré d'agrégation et de dispersion des animaux varie aussi d'une population à l'autre (par ex. COSEPAC, 2002 ; Olsen *et al.*, 2001). Une certaine régularité dans les périodes et les lieux d'agrégation ou de reproduction peut toutefois être observée pour une majorité de populations (Figs 2-3).

Depuis le début des recherches au milieu du XIX^e siècle sur l'Age du Renne, de nombreuses hypothèses sur les modalités de déplacements de cette espèce ont été formulées : déplacements sur des distances plus ou moins longues et selon des axes nord-sud, est-ouest ou intermédiaires et recouvrement partiel ou non des aires estivales et hivernales. L'hypothèse de groupes humains suivant les troupeaux de rennes a été formulée de longue date, mais elle semble peu compatible avec des déplacements de longue distance du renne, celui-ci pouvant avoir un parcours trop rapide pour être suivi. Celle de rennes pratiquement sédentaires a aussi été proposée. Cependant, la localisation préférentielle des sites archéologiques à proximité des vallées de la Dordogne, du Lot ou de l'Aveyron pourrait indiquer des emplacements propices à l'interception des migrants (White, 1985 ; Castel & Chauvière, 2014) bien qu'il ne soit pas exclu que ce soit plus un résultat de l'état de la recherche (les

Fig. 2: Cycle annuel des caribous de toundra nord-américains (doc. Kuntz, 2011).

Fig. 3: Cycle annuel d'un écotype forestier de caribous du Canada (doc. Kuntz, 2011).

sites de pied de versant sont globalement plus favorables à la sédimentation, donc à la conservation des sites puis à leur découverte). Il est en outre probable que les modalités de prédation du renne par l'homme aient varié au cours du temps et dans l'espace. Bien que ces modalités de déplacement revêtent une importance capitale pour comprendre l'économie des groupes humains paléolithiques, aucun consensus ne se dégage malgré l'ampleur des travaux entrepris (détails in Kuntz, 2011). Il faut finalement souligner que la plupart de ces études se sont concentrées sur le matériel extrait des sites d'habitat et que celui des accumulations naturelles n'a encore été que très peu exploité; ainsi, en Quercy le nombre d'accumulations naturelles dépasse largement celui des sites d'habitats dans lesquels la faune est conservée (Castel, travaux en cours).

2. CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL DE L'IGUE DU GRAL

2.1. Corpus

En termes de fréquence, le renne est une des espèces principales de l'Igue du Gral. Elle compte 5972 vestiges dans la base de données principale et 174 dans la base des vestiges sans coordonnées spatiales précises. Selon les analyses envisagées, il faut joindre à ce corpus les vestiges enregistrés dans des catégories taxonomiques moins précises, mais dont la probabilité de correspondre au renne est parfois très forte. Cela concerne les vestiges très fragmentés ou certaines parties du squelette, notamment le squelette axial. Ces classes de taille intermédiaires sont les suivantes :

- les Ongulés de taille moyenne indéterminés (MUN) (qui peuvent correspondre au renne, au bouquetin et très marginalement au cerf), NR = 492 (et 44 parmi les vestiges non coordonnés);
- les Mammifères de taille moyenne indéterminés (MED) (les précédents + hyène + très marginalement des espèces de taille un peu différente, mais dont certaines parties de leurs os ressemblent à celles des ongulés de taille moyenne), NR = 1221;
- les Moyens ou grands ongulés indéterminés (MGU) (renne, bouquetin, cerf et éventuellement des fragments d'os de jeunes chevaux ou bisons dont le caractère immature n'est pas perceptible sur les fragments conservés), NR = 40;
- les Moyens ou petits ongulés indéterminés (PMU) (jeunes rennes, bouquetins et cerfs et éventuellement des fragments d'os de chamois, saïga... et des ongulés tempérés présents au sommet du remplissage), NR = 68;
- marginalement les catégories Grands ou moyens mammifères indéterminés (MGM) (NR = 953) et Petits ou moyens mammifères indéterminés (NR = 358) peuvent inclure des fragments d'os de rennes.

L'importance numérique de ces catégories est due à la

diversité des taxons présents, à l'âge varié des individus, mais surtout à la fragmentation post-dépositionnelle ainsi qu'à l'enregistrement dans la base de données d'une grande quantité de fragments d'os.

Les os de rennes sont présents dans toute la séquence, mais avec des fréquences très variables dans les différents ensembles paléontologiques. L'ensemble 3 est à la fois celui qui a été fouillé sur la plus grande surface, celui qui présente la plus forte densité et par conséquent la plus grande diversité de vestiges de ce taxon (Fig. 4).

2.2. Détermination

De multiples déterminateurs sont intervenus sur le matériel récolté à l'Igue du Gral, avec des degrés de précision variables tant dans l'identification de fragments que dans le respect des règles de codage des informatiques nécessaires aux analyses quantifiées. Au final, l'ensemble des restes de mammifères de taille moyenne (et tailles voisines) a été revu en 2016, mais compte tenu de la quantité de matériel, il est certain que des améliorations pourront encore être obtenues si une plus grande précision s'avère nécessaire. Ainsi, il nous semble possible, en y consacrant beaucoup de temps, de mieux attribuer spécifiquement une partie des petits fragments de vertèbres, de côtes ou de crânes.

2.3. Aperçu des caractéristiques taphonomiques du stock d'ossements

Comme pour les autres taxons de l'aven, l'étude taphonomique complète n'a été réalisée que sur le matériel des campagnes 2001 à 2003 (Coumont, 2006). Dans cette étude, qui porte essentiellement sur le matériel récolté au sommet de la séquence (ensembles 2 et 3), l'importance de la dissolution avait été soulignée (Coumont, 2006, p. 258). Elle est responsable de la dégradation post-dépositionnelle d'une partie significative des vestiges, donc impacte les profils squelettiques. Par la suite, lors de la fouille des niveaux plus profonds, ce phénomène (bien que non quantifié) reste important, mais ne semble pas avoir la même ampleur. La présence de morsures de carnivores avait été également soulignée (p. 269); il est apparu par la suite que ce phénomène, qui ne concerne que l'ensemble 3, avait été légèrement surestimé (Boudadi-Maligne & Castel, 2024). Beaucoup de vestiges sont entiers, mais dans la plupart des ensembles ils sont fragiles, ce qui implique d'une part une phase de recherche des rapprochements entre pièces enregistrées distinctement et, d'autre part, des recollages et des restaurations. Cette phase de travail indispensable avant l'ostéométrie ou le calcul du nombre d'éléments (NME) a été particulièrement longue.

Les refus de tamis fournissent des renseignements complémentaires aux vestiges cotés à la fouille, notamment pour les profils squelettiques.

Fig. 4: Exemple de corpus d'os de renne de l'Igue du Gral : une partie des radius les plus complets (adultes et jeunes); l'exemplaire le plus clair est un moulage d'un os daté. Echelle centimétrique.

Il faut aussi rappeler que les modalités de récolte des petits vestiges ont beaucoup évolué entre le début et la fin des fouilles (Castel *et al.*, 2024) : ainsi il se peut que des petits os de renne n'aient pas été récoltés lors des premières campagnes (une partie des carrés pour les ensembles 2 et 3), alors que dans les dernières campagnes (ensembles 4 à 6 et carrés O+N49 pour l'ensemble 39) les récoltes ont été beaucoup plus soigneuses, ce qui nous a permis, par exemple, d'identifier plusieurs osselets de l'oreille interne (d'ongulés de la taille renne) (Fig. 5). Comme pour les autres taxons, les os de renne présentent des caractéristiques taphonomiques variables, mais certaines dégradations semblent spécifiques au renne (Annexe 2) :

- os consommés par les carnivores ; ce genre de dégradation n'affecte que le matériel de l'ensemble 3 et ce, de façon marginale (Boudadi-Maligne & Castel, 2024) ;
- os qui se sont brisés lors de la chute des animaux : phénomène très marginal et très délicat à distinguer d'une fracturation par un carnivore de la taille du loup qui ne serait pas associée à des traces de morsures ;
- dans l'ensemble 3, les os volumineux dont une partie n'aurait pas été recouverte de sédiment ont souvent été partiellement détruits avant l'enfouissement complet ;

- os qui se sont abîmés après enfouissement par tassement : c'est un phénomène marginal ;
- os qui se sont abîmés de façon postérieure à la fouille : dans certains niveaux les os sont remarquablement stables, dans d'autres ils sont d'une très grande fragilité :
 - os déjà partiellement abîmés par dégradation avant enfouissement : ce sont les plus susceptibles de s'abîmer davantage, quelle que soit leur taille ;
 - os vides de sédiment : certains d'entre eux ont eu tendance à se désintégrer avant même leur prélèvement (métatarsien, fémur) ;
 - écaillage des surfaces articulaires : ce phénomène classique des assemblages d'origine karstique est

Fig. 5: Igue du Gral - Osselets de l'oreille interne d'artiodactyles de la taille du renne. Echelle 2 mm.

très dommageable dans certains niveaux et n'a pas toujours pu être stoppé efficacement malgré les précautions prises dès 2001 ;

- os qui se sont abîmés au contact les uns des autres dans les sachets lors des premières campagnes ; dès 2002, chaque os a été isolé dans un sachet individuel ; nous avons aussi isolé dans des sachets séparés les fragments d'un os qui n'ont pas été restaurés.

L'origine de la fracturation ancienne des ossements est examinée dans le chapitre consacré aux profils squelettiques (Castel, 2024a).

3. DISTRIBUTION SPATIALE

3.1. Distribution spatiale

3.1.1. Abondance relative de l'espèce dans le spectre

Le renne est l'espèce dominante parmi la grande faune dans les ensembles 3 à 6 (Tabl. 1). Il est très abondant dans l'ensemble 3 sur la totalité de la zone fouillée (Figs 6-11). Lors de l'élaboration de la stratigraphie, une mauvaise appréciation de la limite inférieure de l'ensemble 2 dans le carré O49 conduit à identifier le renne dans cet ensemble et à inclure du cerf dans l'ensemble 3 (Castel, 2024b). Une fois cette limite relevée arbitrairement de 5 cm (Fig. 9), la proportion de renne paraît nettement plus basse. Dans les autres carrés, l'hypothèse de mélanges à la base de l'ensemble 2 peut aussi être retenue ; cela concerne moins de 20 vestiges.

L'ensemble 3 daté de 15 500 à 22 000 ans (calBP) est particulièrement riche (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024). L'ensemble 4 est également riche en vestiges, mais difficile à étudier du fait d'une intrusion de matériel plus

ancien (glissement de terrain depuis le diverticule est) qui n'a pas toujours pu être séparé. Il est moins abondant vers la base de la séquence (ensembles 5 et 6 – de 26 à 37 000 ans).

3.1.2. Une raréfaction relative du renne dans les ensembles 4 et 5/6 ?

Le renne semble moins abondant dans les ensembles inférieurs (Figs 7-8, 10-11), mais cela est dû d'une part, à la moins grande densité de vestiges (accumulation sédimentaire plus importante entre deux chutes) et d'autre part, à l'enregistrement de proportions plus importantes de léporidés et de chocards. Cependant, sa fréquence parmi les grands mammifères reste comparable à celle observée dans l'ensemble 3 (Tabl. 1).

Appréhendée dès la fouille, la raréfaction relative des grands os dans les ensembles inférieurs à partir de Z = 240 cm a été constatée pour les principales espèces d'ongulés. En parallèle, on constate aussi une baisse du pourcentage de renne parmi les fragments de > 150 mm. Elle pourrait résulter de l'enregistrement d'une partie des vestiges de la taille du renne plus prudent sous la dénomination « Ongulés de taille moyenne indéterminés » du fait de la présence de bouquetin. En fait, ce n'est pas le cas, car les vestiges de plus de 150 mm sont presque tous attribués avec précision (Fig. 12). Une analyse plus détaillée de ce phénomène serait intéressante, notamment pour mieux comprendre les profils squelettiques, mais elle demanderait de longs développements et devra être envisagée ultérieurement. A ce stade de l'identification des populations d'ongulés présentes dans l'aven autour de 30 000 BP, même si le bouquetin et le chamois occupent une place plus importante vers la base de la séquence, cela ne constitue pas la source de la raréfaction apparente du renne.

Le renne est donc présent tout au long de la séquence Pléistocène de l'Igue du Gral c'est-à-dire de 15 500 à 37 000 ans (calBP), ce qui est conforme aux reconstitutions paléoenvironnementales régionales classiques (Delpech, 1990).

Tableau 1 : Fréquence du renne dans les différents ensembles au sein du corpus des restes déterminés d'ongulés et grands carnivores (loup, ours) pléistocènes.

Ensembles	2 brut	2 modifié	3	4	4+inter	5+6
% Renne	11,6	2,8	40,7	42,9	44,8	35,9

Fig. 6 : Distribution spatiale des os de renne en nombre par carrés ; a) Ensemble 2, b) Ensemble 3, c) Ensemble 4+inter, d) Ensemble 5+6.

Fig. 7: Distribution en coupe des vestiges de renne sur la coupe de la bande 46 (axe nord-sud, mesures en cm). Les ronds verts correspondent à l'ensemble des vestiges cotés.

Fig. 8: Distribution en coupe des vestiges de renne sur la coupe de la bande 47.

3.1.3. Particularités spatiales

Le barycentre de la position de différents os bien représentés avait été examiné pour le matériel des campagnes 2001 à 2008 (Kuntz & Castel, 2010). Aucune particularité de distribution n'apparaissait de manière flagrante, ce qui souligne l'uniformité de la distribution des os dans la partie fouillée. A signaler toutefois que les crânes de rennes les plus complets ont été trouvés à la périphérie de

la salle principale. Les autres fragments significatifs de crânes sont plus uniformément répartis (Fig. 13). Cette distribution est à mettre en lien avec les phénomènes de tassements des sédiments. Bien que cela n'ait pas été quantifié, le phénomène qui en est à l'origine doit aussi affecter des os volumineux et fragiles comme la scapula ou le coxal.

Fig. 9: Distribution verticale des vestiges de renne sur la coupe de la bande 49.

Fig. 10: Distribution verticale des vestiges de renne sur la coupe de la bande P.

Fig. 11 : Distribution verticale des vestiges de renne sur la coupe de la bande Y = 345 à 450.

Fig. 12 : Carrés P-Q-R-46-47 - Nombre d'os de grandes dimensions (L > 150 mm) par tranche de profondeur et part relative de renne ; entre parenthèses : surface fouillée en m² (tous les os de cette classe dimensionnelle sont identifiés taxonomiquement).

3.2. Les reconstitutions anatomiques

Les reconstitutions anatomiques permettent de préciser le degré de cohérence des ensembles stratigraphiques. Plusieurs types ont été observés :

- Epiphyses non soudées, mais jointives à la fouille ;
- Dents supérieures en connexions proches, mais sans os maxillaire ;
- Cassures anciennes sans déplacement ;

- Fragmentation post-enfouissement sur os sec avec faible déplacement ;
- Imprécisions d'enregistrement (différents fragments d'une même pièce enregistrés séparément).

Les reconstitutions au sein d'un même carré ont sans doute presque toutes été repérées pour les os des membres (les crânes ont fait l'objet d'un effort important, mais peu productif). Les liens potentiels entre différents carrés n'ont été recherchés que dans les cas évidents, par

Fig. 13 : Distribution spatiale des fragments de crânes les plus importants (noir : partie céphalique conservée entièrement ; bleus : fragments > 120 mm ; fond : ensemble des vestiges cotés).

exemple lorsque les os longs d'un membre s'inscrivaient sur une surface restreinte de part et d'autre des limites de carrés ; les petits os n'ont pas toujours pu être rapportés avec certitude à ce membre.

De nombreux rapprochements ont pu être faits (e.g. Fig. 14), mais un inventaire complet des connexions anatomiques reste à faire.

3.3. Les restitutions articulaires et les appariements sont-ils fiables ?

Les restitutions articulaires sont parfois utilisées pour tenter de mieux appréhender l'organisation spatiale des occupations humaines ou des accumulations naturelles. Les travaux de J. Enloe à Pincevent ou Verberie (Enloe & David, 1989 ; Audouze & Enloe, 1991) constituent un point de départ essentiel à ce type de recherches pour le Paléolithique supérieur d'Europe occidentale dans la perspective de mieux appréhender les comportements

humains, notamment le partage de la nourriture entre plusieurs « foyers ». De nombreuses tentatives ont été réalisées par la suite dans d'autres sites, particulièrement pour les sites de plein air.

A l'Igue du Gral, afin d'aller au-delà de simples appariements ou restitutions articulaires visibles dès la fouille, une tentative a été menée sur le matériel des campagnes 2001 à 2008 afin de reconstituer au moins partiellement les squelettes de rennes à partir des os de la cheville. Les tibias, calcaneums, talus, cubo-naviculaires et grands cunéiformes ont été choisis en raison de la relative facilité à reconstituer le massif tarsien. La répartition spatiale des ossements d'un même individu devrait donc donner des indices sur la distribution des restes de renne dans les niveaux paléontologiques. Nous avons privilégié les vestiges osseux complets, presque complets ainsi que les extrémités articulaires non épiphysées (des tibias et des calcaneum). Au total, 149 restes ont été isolés ; les différents os ont sensiblement la même abondance, hormis les grands cunéiformes qui sont moins nombreux (Tabl. 2).

Fig. 14: Identification d'un mâle de taille remarquable au sommet de l'ensemble 3 ; on remarque la paire de bois, un crâne partiel et plusieurs paires d'os longs de renne ; ronds rouges : fémurs, bleus : tibias, verts : métatarsiens ; les os des membres et crâniens n'appartiennent pas forcément au même individu (montage à partir de photos réalisées au cours de décapages successifs ; échelle 20 cm).

Tableau 2 : Nombre d'ossements de renne du Secteur Avant utilisés pour effectuer les appariements et restitutions articulaires (corpus 2001-2008).

	Droit				Total Droit	Gauche				Total Gauche	Total
	Complet	Presque complet	Proximal	Distal		Complet	Presque complet	Proximal	Distal		
Tibia	7	2	9	5	23	4		2	7	13	36
Calcanéum	7	2	6		15	12	1	3		16	29
Talus	11	2			13	14	2			16	29
Cubo-naviculaire	13	5			18	14	2			16	33
Grand Cunéiforme	7	1			8	11				11	19
Total	45	12	15	5	77	55	5	5	7	72	149

Les restitutions et appariements ont été proposés par D. Kuntz et validés par les deux auteurs. Les ensembles paléontologiques inférieurs ($Z > 225$ cm) ne sont pas concernés par ce travail.

Les projections spatiales selon les axes ouest-est et nord-sud (Figs 15-16) montrent de nombreux appariements et restitutions articulaires à l'horizontale, particulièrement dans l'ensemble 3. Dans les ensembles sous-jacents, la majorité des ossements se répartit selon un léger pendage nord-est/sud-ouest. Mais de façon plus surprenante, certains appariements sont verticaux.

Cinq de ces liaisons montrent une ampleur verticale inattendue, supérieure à 50 cm, pour des carrés spatialement jointifs. Elles sont clairement en contradiction avec la structuration stratigraphique du secteur avant, établie d'un point de vue sédimentaire ou paléontologique. En effet, les os et les blocs allongés sont disposés à plat dans 99 % des cas, les restitutions sur cassures anciennes avec déplacements s'observent dans des plans subhorizontaux, de même que les portions de squelettes plus ou moins en connexion, la granulométrie et la colorimétrie montrent des niveaux subhorizontaux (pour $Z < 225$ cm). On peut signaler la distribution spatiale de petits graviers de schiste qui constituent une paléosurface relativement plane. De plus, plusieurs phases de résidualisation aboutissent plutôt à une condensation des dépôts, c'est-à-dire à rapprochement dans un même plan subhorizontal d'os à l'origine plus éloignés verticalement. Les seuls déplacements verticaux indiscutables sont ceux liés aux phénomènes de soutirage et de fauchage des sédiments en particulier sur le bord du talus nord.

A cette exception près, les pendages sont trop faibles dans la moitié supérieure du remplissage des carrés P et Q pour expliquer une telle ampleur verticale. Dans un tel contexte, comment expliquer ces liaisons? Nous avons listé quelques phénomènes qui pourraient s'appliquer au contexte de l'Igue du Gral :

- erreurs humaines liées à la fouille :
 - o chute d'ossements inclus dans les coupes au pied de celles-ci ;
 - o erreurs dans la mesure de l'altitude ;
 - o erreurs de référencement (2 éléments trouvés à peu près à la même date ont été intervertis de leurs casiers individuels de séchage) ;
- limite de la zone perturbée du talus nord plus étendue que prévu ;
- chute ou ruissellement gravitaire de petits éléments dans des fissures temporaires.

Lors d'un second examen, une de ces restitutions (n°12) a priori valable nous a semblé peu fiable puisqu'elle se limite à la surface de contact entre calcanéum et cubo-naviculaire qui est très réduite. Il reste toutefois quatre restitutions qui résistent à notre perspicacité. Après examen détaillé des principales sources de confusions qui auraient pu être liées à la fouille (Tabl. 3), aucun enregistrement suspect n'a été identifié. De même, les autres possibilités naturelles envisagées (fissures, pendage) ne

sont pas convaincantes, voire impossibles. Ainsi, il n'y a pas d'indice de glissement vertical des petits os (en outre, les sésamoïdes ont fréquemment été trouvés à côté des métapodes ou des phalanges).

Au terme d'une réflexion relevant de la taphonomie de laboratoire incluant l'historique de la fouille et la consultation des documents d'archives disponibles, ces quatre restitutions semblent difficilement réfutables d'un point de vue paléontologique. Pourtant, elles contredisent une série d'arguments beaucoup plus forts prouvant la quasi-horizontalité des dépôts et leur accréation progressive sans remaniement important. Les phénomènes d'érosion ponctuellement observés ne peuvent en aucun cas justifier les liaisons verticales observées.

Nous ne pouvons donc faire autrement que conclure que ces restitutions articulaires sont des faux positifs. Les restitutions articulaires sur l'articulation de la cheville, pourtant considérées comme les plus fiables par les utilisateurs, ne semblent pas fonctionner à l'Igue du Gral. Par conséquent, il y a tout lieu de suspecter que ce soit aussi le cas dans d'autres contextes et que les reconstitutions observées ne soient pas corrélables à des comportements humains. Plus généralement, notre expérience indique que cette méthode est susceptible de leurrer les archéologues à la recherche de la cohérence de leurs ensembles ou de témoignages de la distribution spatiale des activités humaines (partage de nourriture entre unités d'habitation distinctes). La recherche systématique de restitutions articulaires et d'appariements peut donc conduire à une surinterprétation des données spatiales.

4. FRÉQUENCE DES PARTIES SQUELETTIQUES

4.1. Méthodologie

Dans les sites archéologiques, la fréquence relative des différentes parties du squelette est une source d'information capitale pour comprendre les choix réalisés par les chasseurs, les porteurs du gibier vers le camp, les bouchers et finalement les consommateurs et utilisateurs en fonction de l'éthologie des proies ou de la variation des besoins alimentaires et techniques, voire symboliques, au cours du temps. La dégradation post-dépositionnelle plus ou moins grande du matériel osseux constitue une source d'incertitude considérable, y compris lorsque les os présentent des surfaces suffisamment bien conservées pour permettre l'observation des stries de boucherie ou d'autres activités humaines. Dans les pièges naturels comme à l'Igue du Gral, il est toujours délicat d'attribuer aux deux types d'agents principaux – l'homme et les modifications naturelles – les particularités de ces profils squelettiques. A la suite de Behrensmeyer (1975), Binford & Bertram (1977), Shipman (1981) puis Lyman (1984), c'est la prise en compte de la densité relative des os dans leurs différentes portions qui a constitué le moyen le plus efficace pour appréhender les chances de survie

Fig. 15: Projection de l'ensemble des restes de renne du secteur Avant selon un axe ouest-est (bande P) (doc. Kuntz & Castel, 2010).

Fig. 16: Projection de l'ensemble des restes de renne du secteur Avant selon un axe nord-sud (bande 46) (doc. Kuntz & Castel, 2010).

Tableau 3 : Discussion sur l'origine des restitutions articulaires à forte ampleur verticale.

N° de restitution	ΔZ maxi	élément problématique	références	Z	prox. coupes	a-t-il pu tomber d'une coupe ?	cohérence dans déc.	jour de fouille	confusion due à la fouille	examen des pièces	proximité talus	fissure ?	pendage
2	58	Cubonavic.	P46d59-1675	199	26	oui mais loin des coupes	ok	08/08/08	très improbable	aucune raison apparente de refuser	non		insuffisant
5	67	Calcanéum	Q46d49-1396	201	33	oui mais loin des coupes	ok	11/08/08	très improbable	aucune raison apparente de refuser	non	aucun argument	
8	53	Cubonavic.	P46d55-1411	192	21	oui mais loin des coupes	ok	23/08/07	très improbable	vestiges légèrement érodés	non		
12	60	Calcanéum	P45d16-136	148	1	élément le plus haut de la rest°	ok	30/07/07	très improbable	pas de TAL ; jonction CALC/CNV trop faible	oui ms injustifiable puisque plus haut	non applicable	
15	72	Cubonavic.	P45d11-68	136	13	élément le plus haut de la rest°	ok	23/07/07	très improbable	aucune raison apparente de refuser	oui ms injustifiable puisque plus haut		

des différentes parties du squelette en dehors de l'action de l'homme. Ces analyses sont croisées avec la mesure de l'intérêt alimentaire et technique évalués en fonction des contextes dans lesquels les os ou leurs portions sont trouvés (Binford, 1978, 1981). Bien que liée à la densité, l'influence propre du volume des os (ex. Shipman, 1981) ou de leur conformation géométrique (Castel, 1999) a aussi été suggérée pour justifier la fréquence relative des différentes parties du squelette dans un assemblage.

Un des intérêts du matériel de l'Igue du Gral est de permettre de caractériser un profil naturel de référence dans lequel seuls les phénomènes taphonomiques pourraient être invoqués. L'Igue du Gral est un des rares sites naturels fouillés avec la finesse requise, c'est-à-dire celle qui prévaut pour les sites archéologiques (à partir de la généralisation du tamisage à l'eau et de la récolte systématique après séchage). C'est aussi un site pour lequel un corpus numériquement important a pu être constitué. Toutefois, plusieurs paramètres handicapent les analyses. Tout d'abord, comme cela a été discuté par ailleurs, la qualité du tamisage a sensiblement varié au cours des fouilles (Castel *et al.*, 2024). Ensuite, les conditions de préservation des vestiges ont été très variables au cours de la formation des remplissages. En outre, les carnivores ont affecté très marginalement le stock osseux de l'ensemble 3.

Enfin, il aurait été souhaitable de réaliser des comparaisons intra-site sur la base des différents ensembles paléontologiques ou des qualités de tamisages successives. Ces corpus ont cependant des tailles très différentes et les plus petits n'ont pas la taille suffisante pour éliminer les distorsions induites par des effets d'échantillonnage sur les variations de représentation des éléments squelettiques. L'analyse ne présente donc qu'une vision moyenne de ce type de milieu de dépôt et seule une extension des zones de fouilles permettrait d'entreprendre des comparaisons bien maîtrisées.

Dans un premier temps, la fréquence des éléments anatomiques a été examinée globalement à l'échelle du site puis au sein de chaque ensemble. Enfin, en dépit de la taille variable des ensembles, nous avons réalisé une comparaison entre certains d'entre eux afin de voir si cette composition pouvait varier au cours du temps. Ces fréquences des parties squelettiques ont été confrontées à la densité des différentes portions osseuses.

Compte tenu de la masse totale des vestiges de l'Igue du Gral et des problèmes de codage évoqués plus haut, les dénombrements des différents éléments ont été plus ou moins précis : une certaine imprécision demeure pour le crâne, l'hyoïde et le sacrum. Pour le reste du squelette, l'imprécision de notre analyse est comparable à celle des études archéozoologiques que nous connaissons.

4.2. Résultats

4.2.1. La fréquence des différentes parties du squelette de renne

Elle a été examinée globalement pour la totalité du matériel coordonné. Toutes les parties sont identifiées, mais il existe des écarts dans un rapport de 1 à 3 entre les os les plus rares et les plus fréquents en nombre des restes (Fig. 17). Ces derniers sont les dents, les côtes et les vertèbres thoraciques ; cette abondance est due à leur nombre au sein d'un squelette et, surtout pour les deux derniers, à leur fragmentation. En nombre d'individus, les parties les plus fréquentes sont les os des membres (NMI = 36 pour le cubo-naviculaire ; NMI = 35 pour l'extrémité distale du radius). Les sous-représentations observées sont classiques. Ainsi, le petit cunéiforme est un os de petites dimensions (L moyenne = 8 mm) qui n'a jamais été enregistré à la fouille (même après la mise en place d'un bon éclairage) et qui a été uniquement récolté au tamisage essentiellement après la mise en place d'un tamisage plus précis (NMI = 6). Les côtes sont peu représentées (NMI = 9) : leur extrême fragmentation et la possibilité de confusions avec d'autres espèces fait que beaucoup de fragments de moins de 30 mm n'ont pas été déterminés ; ceci explique une partie du déficit observé. Enfin, la rareté de la 2^e phalange vestigiale (N = 78, NMI = 10) par rapport à la 1^{re} et la 3^e nous paraît plus surprenante et n'est pas expliquée.

Globalement, on observe un déficit des os qui se fragmentent facilement comme les vertèbres, les côtes, ou le coxal. Il faut également rappeler la destruction fréquente de la partie des os les plus volumineux qui n'ont pas immédiatement été recouverts de sédiment, phénomène observé surtout au sommet de l'ensemble 3. L'exemple le plus flagrant est le (demi-) crâne de mâle avec ses bois trouvé en P46 (cf. Fig. 14). Enfin, l'architecture ou la solidité intrinsèque des os, mesurée par leur densité, joue également un grand rôle dans cette conservation différentielle.

4.2.2. Les ramures

Le nombre de bois de renne récoltés est loin d'être négligeable (N = 176). Ce corpus sera étudié ultérieurement. Cependant, la plupart de ces fragments sont de petites dimensions (155 font moins de 10 cm et seulement 4 font plus de 20 cm). Sur les crânes aussi (N = 12) les ramures ne sont pas très développées à une exception près (Fig. 14). Pour les 36 individus identifiés, la masse cumulée de ramures semble donc particulièrement faible, même en tenant compte de la densité peu élevée de cette partie du squelette. Il faut donc suspecter qu'une partie importante du piégeage s'est déroulé pendant une période durant laquelle mâles ou femelles ne portaient pas de bois.

Fig. 17: Fréquence des parties anatomiques du renne pour l'ensemble du matériel issu de la fouille; décompte en nombre de restes identifiés (A) et en MAU (Minimum Animal Units) (B). Au nombre de vestiges déterminés spécifiquement sont ajoutés ceux des catégories taxonomiques voisines. MUN: ongulé moyen = renne ou bouquetin; MED+: voir texte.

4.2.3. Le crâne

Beaucoup de fragments de crânes de mammifères de taille moyenne ont été récoltés. Bien qu'il soit difficile de préciser l'espèce à laquelle appartiennent les plus petits d'entre eux, la majorité de ces vestiges peut raisonnablement être attribuée au renne. Aucun crâne n'est complet, mais huit ont leur partie céphalique à peu près complète; s'y ajoute le demi-crâne précédemment signalé (cf. Fig. 14; Annexe 1). L'ostéométrie de ces crânes est présentée plus loin (Tabl. 7).

4.2.4. Les vertèbres

Les différents types de vertèbres sont représentés en proportions équilibrées (Fig. 18) mis à part le sacrum (mais celui-ci, très fragile et fragmenté, n'a pas été restauré et n'a fait l'objet que d'un décompte sommaire). Leurs fréquences sont de l'ordre du tiers de la valeur maximale observée pour le renne, mais comparables à celles des extrémités articulaires des os longs les moins fréquentes, notamment celles du fémur ou de l'humérus proximal, ce qui semble logique si on rapporte ces fréquences au

Fig. 18: Représentation des différents types de vertèbres.

potentiel de conservation de ces os évalué à partir des mesures classiques de densité.

Deux caractéristiques des vertèbres de l’Igue du Gral sont à souligner: la très grande abondance de disques vertébraux non épiphysés et l’abondance relative de corps vertébraux (Figs 19-20). Ce sont des caractéristiques radicalement différentes de ce que l’on observe dans beaucoup de sites archéologiques (cette particularité est discutée dans Castel, 2024a).

4.2.5. Les côtes

Comme pour le crâne ou les vertèbres, un grand nombre de fragments de côtes est identifié dans les refus de tamis ou parmi les catégories taxonomiques moins précises. Le degré de fragmentation est élevé et les modalités de fouille n’ont pas favorisé le prélèvement en un seul enregistrement de pièces brisées sur place. Les côtes complètes ou presque complètes sont très rares: 19 uniquement pour le renne. Les épiphyses non soudées sont également très représentées par rapport aux extrémités d’adultes.

4.2.6. Le squelette appendiculaire

La latéralisation est équilibrée pour tous les os des membres; en témoigne, à titre d’exemple celle des os du carpe (Fig. 21).

La fréquence réduite de l’extrémité proximale de l’humérus et de celle du fémur doivent être notées ainsi que celle, plus surprenante, de l’extrémité distale du métatar-

Fig. 19: Epiphyses de corps vertébraux (disques) issues d’environ un tiers de la surface fouillée; échelle centimétrique.

Fig. 20: Corps vertébraux de renne du carré O49; échelle centimétrique.

Fig. 21: Latéralisation des os du carpe.

sien alors que celle du métacarpien est élevée. En outre, les os longs semblent indiquer que le membre antérieur (humérus proximal excepté) est significativement plus abondant que le postérieur (Fig. 22). Cela n'est pas confirmé par la comparaison entre carpe et tarse dont les os sont présents en proportions similaires (le cubo-naviculaire est l'os le plus abondant du squelette de renne). Ce phénomène n'est pas expliqué.

4.2.7. Comparaison entre fréquences des os et densité

L'ensemble des vestiges déterminés provenant des fouilles a été pris en compte pour la comparaison de la fréquence des éléments (NME et MAU) avec la densité donnée par les tables de Lam *et al.* (1999). Compte tenu de l'importance numérique du matériel, nous n'avons pas souhaité réaliser une confrontation pour les 97 valeurs proposées par Lam *et al.* (1999) qui est par ailleurs rarement réalisée par les archéozoologues. Pour les os longs, de façon classique, elle a été réalisée sur la base de trois valeurs : une pour chaque extrémité et une dernière pour la diaphyse dans sa partie la plus facile à identifier. Pour certains os comme le calcaneum, nous avons fait une moyenne des valeurs proposées de la partie la plus fréquemment observée. Le diagramme (Fig. 23), permet de

constater que l'ensemble des valeurs est extrêmement regroupé, à l'exception des trois valeurs correspondant aux trois densités les plus hautes mesurées par ces auteurs. Il faut noter que les valeurs de densité proposées par Lam *et al.* (1999) pour l'apophyse coronoïde et le

condyle mandibulaire sont particulièrement élevées alors que ces os sont, d'expérience, relativement fragiles; à la différence de toutes les valeurs de densité élevées qui ont été établies (rocher, talus, etc.) elles ne résisteraient pas à un coup de marteau. Il nous semble raisonnable d'ignorer ces deux valeurs. Nous les avons considérées comme peu fiables. A l'exception de ces deux valeurs, c'est le rocher qui possède la densité la plus élevée et son statut d'os particulièrement résistant est bien connu. Cependant, pour les principaux ongulés de l'Igüe du Gral, cet os est fréquemment brisé en morceaux parfois petits (et généralement avec des surfaces de fractures non abîmées) qui demeurent identifiables anatomiquement, mais leur attribution spécifique est beaucoup plus difficile, ce qui conduit à une sous-estimation. Ce morcellement indépendant de la densité pourrait expliquer pourquoi son NMI n'est pas aussi élevé que celui des os du basipode de renne. Le coefficient de corrélation de Spearman est de $R_s = 0,45264$, $p < 0,01$ si l'on prend tous les os en compte, soit une corrélation positive statistiquement significative, mais relativement faible. Si on enlève les trois valeurs discutées (ROC, DN7 et DN8), alors $R_s = 0,64071$, $p < 0,01$, soit une corrélation positive statistiquement significative et bien plus importante. La fréquence des os identifiés est donc modérément corrélée à leur densité. Au sein même des petits os du basipode, il existe de fortes différences qui ne se justifient ni par la densité de ces os ni par leurs dimensions moyennes (en cas de perte importante lors du tamisage).

Fig. 22: Représentation des différentes parties des os longs.

Fig. 23: Comparaison de la fréquence de parties anatomiques avec leur densité (valeurs et codes de Lam *et al.*, 1999).

4.2.8. Comparaison des fréquences des parties entre les ensembles paléontologiques

Afin de déterminer l'impact de l'activité des carnivores, nous avons comparé la fréquence des éléments anatomique entre l'ensemble 3 (NR = 2765) et les ensembles 4 + 5 + 6 (NR = 753). Pour des raisons pratiques de conformation des bases de données, nous avons dû réaliser cette comparaison sur la base des nombres de restes identifiés par portion anatomique et non grâce aux NME.

Afin d'éviter les biais d'une éventuelle détermination taxonomique différentielle (plus grande prudence dans la partie inférieure due à la présence du bouquetin), nous avons réalisé ces comparaisons sur le renne et sur un groupe taxonomique plus large noté MED+ qui regroupe les catégories MUN, MED, MGU et PMU décrites plus haut. La figure 24 montre qu'il n'y a pas de différence majeure dans la distribution des valeurs pour le renne ou pour le groupe MED+, ce qui indique que le biais taxonomique est faible.

Pour les deux modes d'évaluation, on constate une sous-représentation des os longs et des vertèbres dans la partie inférieure du remplissage. L'absence d'activité de consommation par les canidés dans les ensembles 4+5+6 (Boudadi-Maligne & Castel, 2024) ne devrait pas engendrer ce type de différence entre les grands ensembles. En effet, si l'on considère que l'ensemble 3 est légèrement ravagé, on devrait s'attendre à une disparition partielle des os les plus petits et les plus fragiles se traduisant par une sous-représentation des vertèbres, des côtes ou des phalanges. Cela ne correspond pas à la situation observée puisque les vertèbres sont mieux représentées dans l'ensemble 3. Le caractère très marginal des destructions par les canidés est donc confirmé.

La sous-représentation des os longs dans la partie inférieure du remplissage reste inexpliquée. En outre, on trouve une plus forte proportion de diaphyses seules dans les ensembles inférieurs (48 %) que dans l'ensemble 3 (39 %) alors que c'est l'inverse qu'on devrait obtenir en cas de consommation importante par les canidés (ces derniers détruisant en priorité les extrémités). On note enfin que les parties postcrâniennes les plus faciles à déterminer pour établir la distinction entre renne et bouquetin, c'est-à-dire les extrémités distales des membres, sont relativement bien représentées pour l'ensemble 3 (mis à part le métatarsien) et pas pour les ensembles inférieurs. La possibilité de confusion entre ces deux espèces, pour certaines parties de leurs squelettes, n'explique donc pas les écarts à la moyenne de représentation. L'hypothèse d'une répartition spatiale différente de celles observées dans les ensembles supérieurs peut être posée, mais nous n'avons pas encore trouvé d'explication logique à un tel phénomène.

4.2.9. Conclusions sur la fréquence squelettique

Ces particularités soulignées, il faut néanmoins rappeler l'homogénéité relativement grande observée entre les différents ensembles de l'Igue du Gral. La raréfaction apparente des grands os à la base de la séquence mise à part, la similitude de ces profils squelettiques signe des processus de fossilisation qui évoluent peu au cours du temps. Les parties sous-représentées sont le résultat d'une part, des méthodes de fouilles qui ont été insuffisamment précises les deux premières années et, d'autre part, de la conservation différentielle des vestiges corrélable à leur densité relative et à leur sensibilité à la fragmentation. Au

Fig. 24: Comparaison de fréquence des éléments squelettiques entre l'ensemble 3 et les ensembles 4+5+6; a) pour le renne et b) pour le groupe MED+ (voir texte; renne, bouquetin et hyène précisément déterminés ne sont pas pris en compte).

sommet du remplissage Pléistocène, on peut aussi ajouter le phénomène de destruction des parties non recouvertes qui affecte certains os comme le crâne, le coxal et le sacrum. Quant à la destruction par les canidés (et a fortiori par d'autres carnivores), elle ne semble pas mesurable sur la base des profils squelettiques.

5. BIOMÉTRIE

5.1. Méthodologie

L'étude biométrique du renne a été entreprise sur le matériel des campagnes 2001 à 2008 par D. Kuntz et J.-C. Castel (Kuntz, 2011). Le matériel des campagnes 2009 à 2011 a été mesuré par J.-C. Castel. Une partie de l'étude de Kuntz (op. cit.) a pu être reprise et complétée en intégrant le matériel des campagnes 2009 à 2011.

5.1.1. Ostéométrie

Les ossements ont été mesurés, au dixième de millimètre près, avec un pied à coulisse, selon les codes établis par A. Von den Driesch (1976) et adaptés au renne par J. Weinstock (2000). Pour les carpiens et les petits os du tarse, ce sont les critères proposés par Delpech (1983 : fig. 2, modifiée pour l'unciforme) qui ont été utilisés. Seuls les restes épiphysés, considérés comme adultes, ont été mesurés. Pour les os du basipode n'ayant pas d'épiphyses, nous avons écarté les os correspondant manifestement à de très jeunes individus, mais il est probable que quelques immatures ont été mesurés par erreur.

Les données ostéométriques ont été analysées sous plusieurs angles au cours de plusieurs campagnes d'étude. Initiées par Castel (2006), ces analyses ont été poursuivies par Kuntz (2011). Toutefois, seule une partie du matériel a été étudiée par le deuxième auteur qui n'a pas pu disposer à cette date du découpage par ensemble paléontologique. De nouvelles analyses réalisées en 2017 (JCC) ont permis de compléter la base de données métriques du renne. Ces mesures autorisent des caractérisations préliminaires qui pourront être développées ultérieurement. Il s'agit tout d'abord de représentations graphiques classiques sous la forme de nuages de points qui permettent de façon imparfaite des discriminations entre mâles et femelles et de discuter de la taille moyenne des rennes. Dans un second temps, les valeurs métriques obtenues ont été standardisées sur l'échantillon de référence du niveau ahrensbourgien de Stellmoor (Weinstock, 2000) à partir d'un indice de taille : le Variability Size Index (VSI : Uerpmann, 1990 ; Weinstock, 2000). Ces données sont présentées dans les tableaux de l'Annexe 3.

Il existe des problèmes inhérents aux courbes VSI (Weinstock, 2000), car elles confondent dans une même courbe synthétique trois sources potentielles principales de différenciation entre échantillons : 1 - différence de

profil d'échantillonnage (abondances relatives des différentes pièces osseuses mesurées), 2 - différence biométrique isométrique (différence de taille) et 3 - différence biométrique allométrique (différence de forme). Les conséquences de ces phénomènes sur la signification des analyses sont discutées par Kuntz (2011).

5.1.2. Caractérisation de l'âge des individus et des saisons de chute dans l'aven

Plusieurs méthodes ont été développées depuis les années 1950 afin de déterminer la saisonnalité de prédation ainsi que l'ampleur des migrations des rennes paléolithiques. La période de naissance est relativement bien connue dans le registre actuel (généralement en mai-juin) (Bouchud, 1966 ; Spiess, 1979). Dans les sites archéologiques, l'identification de l'âge des très jeunes individus permet de mettre en évidence les saisons de prédation et, par extension, d'occupation des campements.

- Les ramures

Chez les rennes du Gral, comme dans la plupart des populations actuelles (Bouchud, 1966 ; Spiess, 1979), mâles et femelles portent des bois. Pour les individus adultes, la chute des ramures se produit après la mise bas chez les femelles et après le rut chez les mâles. Les données actualistes indiquent que la période pendant laquelle les individus sont tête nue est relativement courte et la croissance des bois est rapide. Ainsi les individus portent une ramure complète pendant la majeure partie de l'année (Fig. 25). Les pivots des faons commencent à pousser dès le premier mois (Nieminen, 1985 in Hoymork & Reimers, 2002). Enfin, entre les différentes populations de l'hémisphère Nord, des décalages d'un mois ou deux de ces principaux événements du cycle de la ramure peuvent être observés (Spiess, 1979). La détermination de la saisonnalité par l'étude des bois peut en outre s'avérer problématique en raison de la difficulté à distinguer les jeunes mâles des femelles (Averbouh, 2000 ; Pétilion, 2006).

- Les dents

Les restes dentaires constituent les éléments les plus fréquemment utilisés pour caractériser l'âge d'un individu au moment de sa mort. Les changements de la dentition (remplacement des dents déciduales et usure) reflètent l'âge de l'animal, dont la durée de vie devait se situer autour de 15 ans (Bouchud, 1966 ; Miller, 1974).

Le corpus de dents de renne de l'Igüe du Gral constitue une source considérable d'informations sur la taille des individus, leurs âges ou la saison de leur mort et offre d'autres possibilités exploitables. Faute de temps, nous avons dû nous limiter à une analyse préliminaire du degré d'éruption et d'usure dentaire. Notre analyse est toutefois complétée par une analyse cémento-chronologique, plus précise (Castel, 2024a).

Fig. 25: Cycle annuel des bois de rennes mâles et femelles (d'après Murray, 1993, modifié par Kuntz, 2011, fig. 12).

Bouchud (1966) fut un des premiers à proposer une caractérisation de l'âge des rennes à partir du degré d'éruption et d'usure des séries mandibulaires. A la suite des travaux de Miller (1974), cette analyse a été critiquée parce qu'elle ne prenait pas en compte la variabilité des dates d'éruption et d'usure observée au sein des populations de rennes actuelles, mais aussi parce que les populations fossiles pouvaient avoir eu des vitesses d'usure variées selon les contextes. Néanmoins, pour des raisons de commodité et de rapidité d'exécution, nous nous limitons à présenter notre population de façon globale et en proposant des «âges Bouchud»; ceux-ci doivent être considérés comme des classes d'âges utiles pour des comparaisons avec des âges réels ou d'autres populations. Bouchud avait noté les âges de A à N accompagnés d'une évaluation temporelle. Nous reprenons ce système qui nous semble constituer une évaluation préliminaire acceptable pour caractériser globalement le corpus. La saison de mort a été évaluée à partir de l'examen de l'usure des séries déciduales inférieures des individus les plus jeunes (classes A à E).

- Les fœtus

Les restes de fœtus de rennes, bien que très fragiles, peuvent être utilisés pour 1) identifier la présence de femelles (gravides) et 2) estimer la saison de mort de la femelle. Spiess (1979) et Reimers (2002) ont proposé des moyens de calcul de l'âge en fonction de la taille des os. Les estimations sont réalistes dans la mesure où conception et dates de mise bas sont relativement constantes.

- L'épiphyse

Les différentes parties des os longs et de quelques autres os du squelette se soudent à des âges qui ont pu être estimés, mais avec un intervalle de variation parfois important. Le corpus de données le plus précis est celui de Hufthammer (1995) pour une population de rennes de Scandinavie; il peut être complété par celui de Spiess

(1979) pour *Odocoileus*. Sur un individu complet relativement jeune, cela permet d'attribuer un âge assez précis. Ce n'est pas le cas à l'Igue du Gral où les os sont généralement dispersés, mais les estimations de l'âge moyen d'une population restent possibles.

5.1.3. Sex-ratio

Afin de déterminer le rapport entre mâle et femelles, nous avons eu recours à diverses méthodes de caractérisation du sex-ratio: morphologie et dimensions du crâne et de l'os coxal et utilisation de diagrammes bivariés. On trouvera aussi dans le doctorat de D. Kuntz, pour le matériel récolté de 2001 à 2008, une analyse de mélanges qui permet, à partir des mesures standardisées d'ossements d'adultes sur un échantillon de référence, de répartir les valeurs en deux ou plusieurs groupes et ainsi distinguer de façon plus précise les grands des petits individus. Une série de calculs permet d'aboutir à un pourcentage moyen de mâles et de femelles (voir Kuntz, 2011).

5.1.4. Masse corporelle

Enfin, la masse corporelle des rennes a été estimée à partir des mesures des talus (Martinez & Sudre, 1995; Magniez, 2010) selon la formule:

$$M = 3,16 \times S^{1,484}$$

où M = masse (en kilo),

S = surface du talus, en cm², estimée en multipliant le diamètre transverse maximum (1) avec la hauteur de la face latérale (2).

Le résultat obtenu est comparé à celui d'autres populations de rennes.

5.2. Résultats

5.2.1. Age des rennes

Le corpus se compose de 698 dents isolées ainsi que de 57 mandibules et 45 maxillaires portant au moins une dent; par combinaison, 39 individus peuvent être distingués sur la base des mandibules. L'analyse préliminaire des restes dentaires montre une forte proportion des jeunes individus qui vient conforter les analyses du squelette postcrânien (Figs 26-27). Les dents des classes A à H définies par Bouchud (1966), qui correspondent aux immatures portant des dents déciduales (NR = 19), sont presque aussi nombreuses que celles des adultes (NR = 20). Pour une valeur de trois ans, la proportion de jeunes est de 70 %.

L'examen de la structure de la population montre une décroissance progressive du nombre d'individus piégés en fonction de l'âge. Les individus de 0 à 5 ans sont toutefois représentés en quantités à peu près équivalentes (qui décroissent peu). Dans les populations de caribous de l'Arctique Canadien étudiées par Miller (1974) on observe également une relative stabilité du nombre d'individus dans les différentes cohortes jusqu'à cet âge.

Curieusement, il y a très peu d'individus de plus de 7 ans, mais cela s'observe également pour les populations actuelles de Barff, Busen et Svalbard (Leader-Williams, 1980; Reimers, 1983). Cela diffère d'autres populations dans lesquelles les individus de 7 à 10 ans sont encore relativement nombreux (Miller, 1974, Figs 23 et 25). Néanmoins, on peut conclure que les rennes de l'Igue du Gral sont globalement similaires à ceux de certaines des populations actuelles.

La proportion de jeunes peut aussi être discutée pour les côtes et les vertèbres. Les modalités de représentation de ces deux parties du squelette ont, dès le début des fouilles, paru étonnantes par rapport à ce que l'on observe en général dans les sites archéologiques régionaux. Pour les vertèbres, le calcul a été réalisé de deux façons: soit en ne prenant en compte que les corps et en considérant la soudure ou non du disque épiphysaire, soit en comparant le nombre de disques au nombre de corps d'adultes (cf. Figs 19-20). Les proportions d'immatures (de moins de 5 ans) sont voisines dans les deux cas autour de 75 % des vestiges (Figs 28-30). Pour les côtes, on observe que 53 % d'entre elles appartiennent à des individus de moins d'un an (d'après les âges d'épiphysation proposés par Spiess, 1979). Cette proportion est très élevée malgré la fragilité

Fig. 26: Projection sur un diagramme ternaire de l'âge des rennes de l'Igue du Gral. L'ellipse grise est l'intervalle de confiance en utilisant Weaver *et al.*, 2011. Aires construites selon Discamps & Costamagno, 2015; G: Gral, 1 à 3: les trois populations naturelles actuelles.

Fig. 27: Analyse de l'âge des rennes à partir de l'éruption et de l'usure des dents présentes sur les mandibules. Fréquence des individus par cohorte et par année. Les valeurs inférieures à 1 correspondent, dans le graphique de gauche à un individu de 7 à 13 ans.

Fig. 28: Proportions de jeunes parmi les vertèbres (cervicales 3 à 7 + thoraciques + lombaires): corps vertébraux épiphysés ou non; NRD = 350.

Fig. 30: Proportions de jeunes parmi les extrémités articulaires de côtes (renne et classes voisines; après révision de l'encodage de la base de données sur les carrés de la bande 46; NRD = 93); Adultes: extrémités avec épiphyses fusionnées; Jeunes: épiphyses isolées.

Fig. 29: Proportions de jeunes parmi les vertèbres (cervicales 3 à 7 + thoraciques + lombaires): comparaison entre les disques isolés et les corps d'adultes (le nombre de disques est divisé par 2 pour être comparé à celui des corps); carrés N49 à R47; NRD = 564.

de ces épiphyses isolées qui ne sont pas systématiquement identifiées lorsqu'elles sont brisées (à la différence des disques vertébraux qui demeurent identifiables malgré la fragmentation).

Ce type d'analyse peut aussi être réalisé sur les os longs, le calcaneum et les phalanges (Figs 31-33). Les valeurs observées se répartissent conformément à ce qui est attendu pour une population homogène que ce soit en fonction du rang d'épiphysation ou de l'âge moyen de fusion estimé pour les populations de références. Il existe toutefois une anomalie pour le métatarsien (NR = 30) dont 60 % des os conservés sont des jeunes; la différence avec le métacarpien (NR = 43; 37 % de jeunes) n'est pas expliquée. Pour des âges de soudure de trois ans, on constate qu'environ 50 % des individus n'est pas épiphysé. Les os des membres donnent donc des proportions de jeunes inférieures à ce qu'indiquent les dents (70 %). En revanche, en prolongeant les droites de régression,

on observerait que ces proportions d'immatures à cinq ans sont voisines de celles observées pour les vertèbres (75 %).

En résumé, quelle que soit la partie du squelette examinée, les individus immatures dominent largement. Ces résultats expliquent la faible représentation des bois de renne.

Fig. 31 : Proportions de jeunes parmi les différents os longs, le calcanéum et les phalanges en fonction du rang des âges d'épiphysation définis par Hufthammer, 1995 pour le renne.

Fig. 32 : Proportions de jeunes parmi les différents os longs, le calcanéum et les phalanges (suffisamment complets) en fonction des âges d'épiphysation définis par Hufthammer, 1995 pour le renne.

Fig. 33 : Proportions de jeunes parmi les différents os longs, le calcanéum et les phalanges (suffisamment complets) en fonction des âges d'épiphysation définis par Spiess, 1979 pour le cerf de Virginie.

5.2.2. Saisonnalité

Avant d'aborder cette section, rappelons que les analyses cémentologiques font l'objet d'une contribution séparée (Castel, 2024a). La saison de chute dans l'aven peut être évaluée à partir des ramures, des dents déciduales ou des fœtus.

Comme indiqué ci-dessus, les ramures sont relativement peu nombreuses, probablement du fait de l'abondance de jeunes individus. Les crânes sur lesquels des fragments frontaux sont suffisamment bien conservés permettent d'obtenir des indications de saisons pour une quinzaine d'individus (Tabl. 4). Malgré l'imprécision des estimations, il semble que l'été soit bien moins documenté que les autres saisons. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une vision globale qui peut télescoper des saisons de fréquentation qui ont pu varier au cours des 15 à 20 000 ans documentés par le renne de l'aven.

L'analyse de la hauteur des d4 inférieures a été réalisée sur 27 dents isolées ou présentes sur les mandibules; les mesures ont été réalisées au 1/10^e de mm (Fig. 34). Si les valeurs sont arrondies à l'unité (1 mm; 2 mm; etc.), deux modes peu marqués se dégagent; ils pourraient être interprétés comme le résultat de deux cycles annuels d'usure séparés par une période de rareté des chutes (hauteur des couronnes de 7 mm) assimilable à la période hivernale. Cependant, si on arrondit les valeurs autour des demimillimètres (1,5 mm; 2,5 mm; etc.), ces deux modes sont encore plus estompés: il manque une dent de 6,5 mm pour produire une distribution continue qui signerait une présence des jeunes rennes toute l'année! Sur la base du corpus actuellement disponible, on peut donc conclure que la saisonnalité est très peu marquée, voire absente.

Selon le référentiel de Bouchud pour les mandibules, les plus jeunes rennes correspondent aux classes C (soit 3 mois, N = 1) et D (soit 5 mois, N = 2); les classes A et B sont absentes. On peut en déduire que très peu de très jeunes individus sont tombés dans l'aven au cours de leur premier été; les chutes sont plus fréquentes par la suite. Les fœtus et mort-nés sont très peu abondants. Néanmoins, on peut attester la présence de la chute d'une femelle au moment de la mise bas (fin mai-début juin) et peut-être d'une femelle gestante au début du printemps (l'os de fœtus est identifié comme «ongulé de taille moyenne» dans un contexte où le bouquetin est très rare). La rareté de ces os de fœtus indique donc que, proportionnellement, les femelles étaient rares lors de la fin de l'hiver et au printemps autour du Gral.

Comme le degré de conservation des vestiges est relativement bon, une fréquentation au cours du printemps et le tout début de l'été devrait permettre d'observer un nombre significatif d'os de fœtus bien formés et ceux de nouveau-nés (ce qui s'observe pour le cheval par exemple). Ceux-ci devraient être accompagnés d'un grand nombre de dents déciduales, pas ou peu usées, et enfin par des femelles ayant perdu leurs bois ou en tout début de repousse. C'est plutôt l'inverse qui s'observe.

Tableau 4 : Saison de chute des rennes dans l'aven d'après le développement des ramures. En grisé les mois les moins probables.

Carré	Age	Sexe	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Période la plus probable	
M50-261	Adulte	Mâle sans ramure	x	x	x									x	x	novembre à mars
O49-2280	Adulte	Mâle sans ramure	x	x	x									x	x	novembre à mars
P48-290	Immature	Mâle sans ramure	x	x	x									x	x	novembre à mars
P47-373	4 à 6 ans	Mâle croissance incomplète					x	x	x							mai à juillet
P46-271		Femelle ou daguet	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	septembre à mai
P46-200	?	Femelle ou daguet	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	septembre à mai
P47-1574	Adulte	Femelle croissance incomplète								x	x					août septembre
L50-618	Adulte	Femelle	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	août à mai
M51-17	Immature	Femelle	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	septembre à mai
M51-296	Adulte	Femelle	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	septembre à mai
M51-326	Adulte	Femelle	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	septembre à mai
Q47-417	Adulte	Femelle	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	septembre à mai
R47-408	Adulte	Femelle	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	septembre à mai

Fig. 34: Mesures de la hauteur de la couronne de la dent déciduale d4 inférieure. Hauteur, par classes millimétriques, de la couronne au niveau du tubercule médian en face linguale / Longueur mésio-distale de la couronne (mm); intervalles de 0 à 1 (à gauche) ou de 0,5 à 1,5 (à droite).

Ainsi, ces différentes données concourent à proposer une fréquentation des causses essentiellement à partir de la fin de l'été et pendant une grande partie de la mauvaise saison.

5.2.3. Sex-ratio

Les analyses ostéométriques menées sur des populations actuelles du Groenland (Pasda, 2009) et de Norvège (Kuntz, 2011) – pour lesquelles l'âge et le sexe des individus sont connus – permettent de mettre en évidence l'importance du sex-ratio dans les comparaisons de la taille corporelle des rennes. Les mâles étant de plus forte taille que les femelles, il convient de tenir compte du sex-ratio avant toute interprétation de taille corporelle.

- Crâne

L'étude des treize principaux restes crâniens a permis d'en attribuer 7 à des femelles (dont deux jeunes) et 4 à des mâles (dont un jeune) (Tabl. 4). Deux fragments

demeurent indéterminés bien que présentant des fragments de frontaux. Les mesures crâniennes indiquent que le dimorphisme sexuel est particulièrement marqué au niveau des pédicules, en raison du port des bois, plus imposants chez les mâles que chez les femelles.

- Coxal

Le coxal est un os favorable pour l'évaluation du rapport entre mâles et femelles. La hauteur de l'acétabulum (Ha) (Fig. 35) sur son bord ventro-médial est particulièrement plus importante chez les mâles que chez les femelles (Tyler, 1987; Greenfield, 2006; Pasda, 2009).

La bonne conservation du matériel osseux de l'Igüe du Gral a permis de réaliser cette approche sur 20 coxaux. La distinction mâle/femelle s'est avérée très aisée à l'œil nu. D'après ces observations, l'échantillon est constitué de neuf femelles et onze mâles, ce qui paraît confirmé par le diagramme de dispersion des mesures (Fig. 36).

- Ostéométrie des os des membres: sexe et/ou taille corporelle?

Comme pour le coxal, l'attribution sexuelle d'une par-

Fig. 35: Bord ventro-médial des coxaux de caribous actuels (à gauche, femelle; à droite, mâle) et mesures de longueur (La) et de hauteur du bord (Ha) de l'acétabulum (document Pasda, 2009, modifié par Kuntz, 2011).

Fig. 36: Diagramme de dispersion des dimensions des coxaux (mesures en mm). La: longueur de l'acétabulum; Ha: hauteur du bord ventro-médial de l'acétabulum. Dans le cercle, des mâles adultes de petite taille; dans le carré, une femelle présentant un renflement de la racine du pubis plus développé, ce qui se répercute sur la mesure Ha.

tie des autres os des membres a été tentée à partir d'une répartition bivariée, sous la forme de nuages de points. Dans les premières études (Kuntz, 2011), la constitution de deux nuages distincts avait été observée pour plusieurs os permettant ainsi une séparation entre mâles et femelles. Les extrémités distales de la scapula, du métacarpien et du tibia avaient été sélectionnées (Kuntz, 2014). Pour les deux premiers, l'ajout de valeurs supplémentaires conduit à faire disparaître ces dichotomies; seul le tibia distal montre encore deux groupes de points assimilables à un sexage des individus (Figs 37-40).

Outre les mesures discutées ci-dessus, des diagrammes ont été réalisés sur une sélection de mesures pour presque tous les os. La seule dichotomie claire correspond à la patella (Fig. 40). Nous présentons le cas du talus (Fig. 41) qui est représentatif de la situation générale des os des rennes du Gral, c'est-à-dire une distribution régulière des valeurs quelles que soient les mesures sélectionnées et pour les différents ensembles paléontologiques. Ces distributions des dimensions sont probablement le résultat

Fig. 37: Répartition des dimensions de la scapula, extrémité distale.

Fig. 38: Répartition des dimensions du métacarpien, extrémité distale.

Fig. 39: Répartition des dimensions du tibia, extrémité distale.

de l'abondance d'individus encore relativement jeunes (mais dont les os sont assimilés à ceux d'adultes, car les extrémités sont épiphysées) (Kuntz, 2011, p. 223).

Fig. 40: Répartition des dimensions de la patella.

Fig. 41: Répartition des dimensions du talus.

5.2.4. Masse corporelle

La masse corporelle des rennes de l'Igue du Gral a été estimée à partir de la mesure de 39 talus (Fig. 42). L'allure de la courbe ne permet pas de distinguer les jeunes individus et les adultes femelles et mâles. Dans le corpus analysé précédemment (Kuntz, 2011, p. 250), le poids moyen des rennes analysés s'élevait à $123,3 \pm 18,5$ kg ($N = 18$); il est désormais de $112,8 \pm 18,4$ kg ($N = 39$).

5.2.5. Etude ostéométrique et morphométrique

Première étape de l'analyse morphométrique, la caractérisation ostéométrique du renne a été réalisée en trois temps. Initiée par J.-C. Castel en 2006, cette étude a été poursuivie par D. Kuntz pour le matériel du secteur avant et en partie du secteur arrière pour les campagnes 2001 à 2008 (Kuntz, 2011). Enfin, le reste du matériel a été examiné par J.-C. Castel en incluant les campagnes 2009 à 2011 et le reste du secteur arrière. Le nombre de vestiges mesurés (NRM) est de 969 pour plus de 4071 mesures. Le Tableau 5 montre que certains éléments sont finalement assez peu documentés par le corpus, notamment le crâne et le fémur et à un degré moindre le calcanéum. Pour les deux premiers, la fragmentation des os est la cause principale de cet état et pour le dernier, c'est la forte proportion de jeunes qui a conduit à écarter de nom-

Fig. 42: Masse corporelle des rennes de l'Igue du Gral déterminée à partir des talus selon la formule $M = 3,16 \times (DT_{max} \times H \text{ face lat})^{1,482}$.

Tableau 5: Nombre de Restes Mesurés (NRM) par les différents auteurs.

Elément	JCC 2005 revu DK	DK 2011	JCC 2017	NRM total
Crâne			13	13
Mandibule	6	5	8	19
Atlas	5	1	5	11
Axis	4	3	5	12
Scapula	6	6	18	30
Humérus	9	8	8	25
Radius	6	16	19	41
Ulna	2	4	9	15
Scaphoïde		14	28	42
Lunatum		27	32	59
Pyramidal		14	33	47
Pisiforme		10	17	27
Capitato-trapézoïde		18	33	51
Unciforme			49	49
Métacarpien	10	17	23	50
Coxal	4	8	8	20
Fémur	2	3	4	9
Patella		8	8	16
Tibia	8	13	9	30
Malléole		21	26	47
Talus	21	8	15	44
Calcaneum	7	6	5	18
Cubo-naviculaire	14	20	11	45
Grand-cunéiforme		13	25	38
Métacarpien	6	8	8	22
Première phalange		76		76
Deuxième phalange		83		83
Troisième phalange		30		30
Total	110	440	419	969

breux spécimens pourtant bien conservés. Les mesures des os du carpe ne sont pas connues pour la population de référence de Stellmoor, ce qui limite les possibilités de comparaisons de populations. Toutefois, nous avons tenu à caractériser ces éléments qui constituent, de fait, une population référente.

L'analyse de ces données, telle que présentée ici, demeure très incomplète ; pour plus de détails, on se reportera aux travaux de D. Kuntz (2011) sur «son» corpus. Ceux-ci mettent en avant les caractéristiques du corpus du Gral et les comparent à diverses populations du Sud-Ouest de la France.

Les moyennes des principales variables sont reportées dans le Tableau 6.

Les crânes les plus complets ont été mesurés (Tabl. 7). Cependant, peu de données sont disponibles dans les ensembles paléolithiques pour autoriser une comparaison de populations.

Comparaisons de populations

D. Kuntz (2011) compare la taille du renne du Gral avec celle d'autres populations dans une analyse détaillée incluant des analyses morphométriques. Nous nous limiterons ici à une comparaison plus sommaire sur base ostéométrique. Dans un premier temps, nous considérons le corpus globalement et dans un deuxième, nous tentons d'utiliser les subdivisions des ensembles paléontologiques du Gral pour réaliser quelques comparaisons.

Tableau 6 : Caractéristiques statistiques des principales variables des ossements de renne (pour la correspondance des mesures, cf. Weinstock, 2000 et Delpech, 1983). NRM : nombre de restes mesurés. Pour le capitato-trapézoïde les mesures ont été révisées : M3 (= DAP de Delpech, 1983) est pris perpendiculairement au plan de la face latérale (= à la surface de contact avec l'hamatum). Pour l'hamatum, M3 (= DAP ; noté par erreur DT dans l'image 6a de la figure 2 de Delpech, 1983) est pris perpendiculairement au plan de la face caudale et M1 (= DT) perpendiculairement au plan de la face mésiale.

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	AUTRE	NRM
Crâne	N											108
Mandibule	N	13	17	14	3	2	5	2	2	4		62
	M	109,27	63,20	46,41	68,03	252,00	24,28	9,80	150,65	34,48		
	EC	5,15	3,06	2,59	7,78	9,90	1,07	1,27	0,49	4,08		
	VAR	26,50	9,38	6,71	60,60	98,00	1,15	1,62	0,24	16,62		
Atlas	N	7	10	8	8	6	6					45
	M	95,23	65,02	55,18	65,09	40,43	27,62					
	EC	15,56	6,61	5,63	7,79	14,45	2,24					
	VAR	242,20	43,70	31,66	60,74	208,75	5,01				DT dent	
Axis	N	9	8	2	3	6					5	33
	M	57,54	38,43	38,50	75,90	27,00					27,04	
	EC	2,91	3,82	0,42	12,20	17,92					1,44	
	VAR	8,45	14,61	0,18	148,96	321,30					2,08	
Scapula	N	29	28	23	23							103
	M	31,19	43,91	34,58	29,02							
	EC	3,89	3,35	3,53	3,18							
	VAR	15,13	11,23	12,46	10,14							
Humérus	N	20	22	21	21	2	3	4	4			97
	M	43,80	40,49	21,23	45,24	60,00	65,13	209,67	237,25			
	EC	2,34	2,40	2,52	2,37	5,66	7,60	15,16	15,59			
	VAR	5,47	5,77	6,33	5,63	32,00	57,76	229,87	242,92			
Radius	N	32	34	36	38	39	40	9				228
	M	42,52	22,73	39,71	244,08	40,37	24,48	26,12				
	EC	3,38	4,05	3,87	15,69	2,07	1,55	2,01				
	VAR	11,40	16,43	14,94	246,07	4,27	2,40	4,02				
Ulna	N	13	11	3								27
	M	24,12	39,51	36,60								
	EC	2,09	3,79	1,97								
	VAR	4,38	14,34	3,87								
Scaphoïde	N	41	37	42								120
	M	13,65	19,83	25,40								
	EC	1,20	1,44	1,62								
	VAR	1,43	2,08	2,63								
Lunatum	N	59	59	59								177
	M	17,25	17,80	24,11								
	EC	1,31	1,09	1,82								
	VAR	1,71	1,18	3,32								

Tableau 7 : Ostéométrie du crâne (pour la correspondance des mesures, cf. Von Den Driesch, 1976).

	VDD, cerf	L50-618	M50-261	M51-17	M51-326	N51-38	O49-2280	P46-200	P47-753	P47-1574	P48-290	O46-104-79+P47-373	Q47-417	R47-408
		femelle	mâle	femelle jeune	femelle	?	mâle	femelle ou diaguet	mâle	femelle	mâle jeune	mâle	femelle	femelle
Longueur frontale médiane (Nasion-Akrokranium)	10		161*								>157			
Longueur Lambda-Nasion	11		154*								>145			
Longueur de l'orbite (g ou d)	23										45	52		
Largeur mastoïdienne maximale	25		122*	89					120		112		110	
Largeur des condyles occipitaux	26		62,3	67 env.	60	63			69,5	67,5	66		59	
Largeur entre processus jugulaires	27		98,5*	74	70				103		91			
Largeur du trou occipital	28	23,5	26	22		25,5			25,5	21,5	24,5		26	
Long. basion-plus haut point de la crête occipitale	38	69	80	65	66					45,5	74		52	64
Largeur inter-chevilles externe		94	109	81	90			96		93	100		90	80
Largeur inter-chevilles interne		57	39	56,5	61		59,5	74		64	55		60	64
Périmètre du pédicule pariétal gauche	41	61	142	53	<56		101	59		57,5	90		70	50
Périmètre du pédicule pariétal droit	41	61	145	53	48						86		Patho.	
Longueur antéro-postérieure du pédicule gauche		20	45	18	15	34		16		18	25		23	16,3
Longueur antéro-postérieure du pédicule droit		19	46	18	13,5			15,5			25,5	> 36	15	
Largeur du pédicule gauche		17,5	44	13	13	30		14		16	27		20	15,9
Largeur du pédicule droit		17,5		14	13			14			25		12	

La longueur des os longs a été comparée à celle des rennes de populations actuelles, mais aussi celles issues de gisements Pléistocènes (Fig. 43). Les rennes du Gral sont très proches de ceux des pièges naturels de Siréjol et de Jaurens, localisés dans le nord du Quercy et a priori légèrement antérieurs au Gral (Guérin, 1999; Guérin *et al.*, 1979; Philippe, 1975).

La masse corporelle estimée précédemment à partir des dimensions du talus (NR = 18) indiquait que le renne du Gral se place en position intermédiaire par rapport aux autres populations étudiées pour la fin du Pléistocène. Basée sur un corpus de mesures plus important (NR = 39), la valeur observée pour la population du Gral baisse un peu, mais reste intégrée dans les populations fossiles du Dernier pléniglaciaire et de ses abords chronologiques (Fig. 44), et montre encore de très grandes affinités avec les rennes de Siréjol.

Les os pris en compte pour l'estimation du VSI sont indiqués dans le Tableau 8. La distribution des valeurs des mesures de VSI pour les os de l'Igue du Gral, correspondant aux écarts par rapport à la population de référence de Stellmoor (Weinstock, 2000), a été comparée à celles d'autres populations régionales décrites par Weinstock. La première constatation est que la population du Gral est en moyenne un peu plus petite que celles des sites archéologiques (Fig. 45). Cela peut être dû à différents paramètres géographiques, chronologiques, mais aussi au choix du gibier pratiqué par les chasseurs préhistoriques en faveur d'animaux plus massifs (mâles) ou encore à la chute relativement plus fréquente des jeunes dans l'aven. Quelle que soit la méthode d'évaluation utilisée pour caractériser la taille des rennes de l'Igue du Gral, y compris celles qui ne sont pas présentées ici (voir Kuntz, 2011), la population examinée se place dans la variation observée pour les autres sites examinés par Kuntz (2011).

Fig. 44: Estimation de la masse corporelle (en kg) des rennes provenant d'assemblages actuels et fossiles (d'après Kuntz, 2011, tabl. 86 modifié pour le Gral).

Comparaisons entre ensembles paléontologiques du Gral

Les niveaux inférieurs ne sont quasiment pas pris en compte par Kuntz (2011) et ne forment actuellement qu'un petit corpus de vestiges mesurables. Le nombre de vestiges mesurés pour les ensembles 4 et 5-6 est respectivement de 9 et 21 pour les os sélectionnés ici; aussi nous les avons regroupés afin de comparer les VSI (Tabl. 9). Si l'on passe outre le manque de représentati-

Fig. 43: Comparaison de la longueur moyenne des os longs (en mm) du Gral avec quelques populations actuelles ou pléistocènes (d'après Kuntz, 2011, fig. 120 modifiée pour le Gral); à noter que Siréjol et Norvège mâles se superposent presque complètement.

Fig. 45: Distribution des VSI à partir des différents éléments osseux. Le corpus du Gral comparé aux populations examinées par Weinstock, 2000.

Tableau 8: Nombre d'os de renne pris en compte pour le calcul du VSI; NRM: nombre de restes mesurés.

	NRM
Scapula	30
Humérus	25
Radius	41
Ulna	15
Métacarpien	50
Tibia	29
Talus	44
Calcaneum	18
Cubo-Naviculaire	45
Métatarsien	22
Total	319

Tableau 9: Comparaison des principaux ensembles du Gral: taille moyenne (VSI) par rapport à la population de référence de Stellmoor (Weinstock, 2000).

Ensemble	Non attribué	Ensemble 3	Ens. 4+5+6
NRM	68	169	30
Moyenne VSI	-19,70	-20,34	-31,05
Ecart Type	29,75	31,55	16,99

Tableau 10: Comparaison des principaux ensembles du Gral: variation de la masse corporelle estimée à partir des dimensions du talus (masse en kg).

Ensemble	Non attribué	Ensemble 3	Ens. 4+5+6
NRM	13	18	2
Masse moyenne	110,3	115,6	118,9
Ecart type	21,0	16,9	8,0

vité d'un tel échantillon, l'analyse semble indiquer une taille moyenne des rennes plus faible dans ces ensembles inférieurs, c'est-à-dire antérieurs au Dernier Maximum Glaciaire. Quant à lui, le corpus « Non attribué », qui correspond globalement à la fin du remplissage pléistocène, mais avec quelques mélanges, indiquerait des rennes de plus petite taille.

Si l'on compare les différents ensembles paléontologiques sur la base de l'estimation de la masse corporelle à partir des dimensions du talus, on constate au contraire une apparente augmentation de la masse moyenne dans les ensembles inférieurs (4+5+6). Toutefois, plus encore que précédemment, les effectifs de ces ensembles sont bien trop faibles pour valider statistiquement cette observation (Tabl. 10, Fig. 46). En l'état des données, il n'y a donc pas d'évolution nette dans la taille des rennes.

Fig. 46: Evaluation de la variabilité des masses estimées par ensemble, avec la moyenne et l'intervalle de confiance à 95 % (doc. E. Discamps).

6. CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LE RENNE

Arrivés au terme de cette contribution, il nous paraît évident, comme cela le paraîtra aussi aux spécialistes, que de nombreuses pages pourraient encore être écrites pour décrire les populations de rennes de l'Igüe du Gral. Le renne est en effet l'espèce la plus fréquente du Gral pendant une grande partie de son remplissage puisque, de la base des niveaux atteints datés d'environ 35 000 ans jusqu'au sommet de l'ensemble 3, il y a environ 16 000

ans. La disparition de ce taxon du Quercy, probablement vers 14 000 ans, n'est donc pas documentée par le corpus. Cet aspect est détaillé dans le chapitre consacré aux datations (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

Compte tenu de la prédominance du renne dans les assemblages, il constitue le support privilégié pour documenter les différentes modifications subies par les squelettes entre la chute des animaux et la publication des résultats. Les différentes parties du squelette sont identifiées avec des fréquences qui varient de 1 à 3. Plusieurs agents taphonomiques ont eu un rôle déterminant pour la conservation des ossements. Le premier élément d'explication relève de l'évolution des conditions de fouille. En effet, la qualité du tamisage et de l'éclairage s'est considérablement améliorée à la suite des premières campagnes. La conséquence des conditions initiales de fouille est un léger déficit des os les plus petits au sommet de certains carrés. D'un point de vue naturel, de nombreux agents taphonomiques et géologiques sont à rapporter. Les principaux sont tout d'abord la dispersion des os entre le point de chute et leur lieu de dépôt final qui est de plusieurs mètres. Directement perceptible à la fouille, la destruction partielle des os les plus volumineux affecte une partie du matériel au sommet de l'ensemble 3. Cette altération semble due à des conditions atmosphériques plus destructrices avant le recouvrement des os. Perceptible dans la totalité du gisement, la sensibilité de certains os à la fragmentation limite la détermination des fragments de côtes, de vertèbres ou de coxal. Enfin, la densité relative des os et de leurs différentes portions ainsi que leur conformation géométrique ont également joué un rôle dans la restitution des profils squelettiques. On peut toutefois retenir que les vertèbres sont relativement bien représentées, que ce soit par leurs corps ou par les disques qui fusionnent à un âge assez tardif. La signification de ces particularités est rediscutée dans la publication «Archéozoologie du renne en aven» (Castel, 2024a).

L'application de la méthode des restitutions articulaires à la mise en évidence de la structuration des accumulations de faune nous a donné des résultats incompatibles avec les différents éléments stratigraphiques mis en évidence dans le gisement. Cela nous permet de considérer que cette méthode d'interprétation des espaces au sein des sites archéologiques est beaucoup trop dangereuse pour être appliquée.

Les frontaux avec ramures examinés se rapportent un peu plus fréquemment à des femelles qu'à des mâles, mais le nombre d'individus est relativement faible (par rapport au squelette postcrânien). En revanche, le coxal indique un partage des sexes équilibré.

La forte représentation des jeunes individus est une des caractéristiques majeures de la population de rennes du Gral. En effet, d'après les dents, l'âge médian se situe entre 30 et 36 mois et 75 % des vertèbres présentent des disques non épiphysés.

Les différentes méthodes utilisées pour détecter les sai-

sons de fréquentation du causse par les rennes donnent des résultats qui ne concordent pas totalement. Les bois de mâle se répartissent à plusieurs moments de l'année, un seul individu pouvant se rapporter uniquement à l'été. L'usure dentaire des plus jeunes rennes permet aussi d'exclure presque complètement l'été. Alors que la conservation des vestiges est très bonne sauf exception, l'absence presque complète de fœtus de rennes surprend puisque ceux de bison et de cheval sont sensiblement plus abondants. Cela permet d'exclure la présence de femelles sur le plateau entre la fin de l'hiver et la fin du printemps. Il semble donc se dessiner un passage des troupeaux sur le causse de Monclar plutôt centré autour de l'automne et l'hiver. Le passage de troupeaux lors de la migration d'automne n'est pas exclu. Ces particularités de la structure de la population pourraient correspondre au passage de hardes composées majoritairement de jeunes et de femelles tel qu'on en trouve en hiver (Miller, 1974; Spiess, 1979; Burch, 1972; Murray, 1993). Davantage de données sont néanmoins nécessaires pour comprendre le cycle annuel du renne à cette époque, y compris dans le cadre du site de l'Igue du Gral.

Dans le cadre d'études ostéométriques et morphométriques, le nombre relativement réduit d'individus limite la portée de l'examen de la variabilité, mais les études engagées montrent le potentiel de la population du Gral par exemple pour appréhender la composition démographique, la taille et la masse moyenne des troupeaux du Pléni-glaciaire et surtout du Tardiglaciaire de l'est de l'Aquitaine; bien d'autres types d'exploitations des données pourraient être envisagés. La taille des rennes est comparable à celles des populations de la bordure orientale du Bassin d'Aquitaine lors de la fin du Pléistocène. Les études entreprises par D. Kuntz (2011) et celles développées ici doivent cependant être prolongées, notamment en caractérisant mieux les rennes des niveaux profonds du Gral. Le remplissage de l'igue est loin d'avoir livré tout son potentiel concernant la compréhension des populations de rennes qui ont fréquenté le Quercy ou celles avec lesquelles elles étaient en relation. Il est indiscutablement possible de mieux documenter les phases de remplissages les plus anciennes observées (antérieures au Dernier Maximum Glaciaire) et très plausible de faire de même pour l'extrême fin du Pléistocène.

7. REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier les membres de l'équipe de terrain dont le travail a beaucoup profité au renne et à sa conservation. Nous remercions également tous les paléontologues qui nous ont aidés au cours de la première phase de détermination: Marie-Pierre Coumont, Myriam Boudadi-Maligne, Jean-Baptiste Mallye, Bénédicte Robert et Mathieu Luret. Un grand nombre de consolidations et de restaurations est dû à Jean-Marie Zumstein et ses collaborateurs. Les figures 26 et 45 ont été réalisées

par Emmanuel Discamps qui a également revu certaines de nos évaluations statistiques. Un grand merci pour la relecture globale de ce chapitre à Valérie Pontagnier et Myriam Boudadi-Maligne ainsi qu'à Marie-Cécile Soulier pour sa relecture fine. Nous adressons notre immense gratitude à tous ces fidèles du Gral ! N'oublions pas Corinne Charvet et Bastien Chapuisat pour les remarquables dessins de crânes qu'ils nous ont offerts.

BIBLIOGRAPHIE

- Audouze F. & Enloe J. 1991. Subsistence strategies and economy in the Magdalenian of the Paris Basin, France. *In*: Barton N., Roberts A. J. & Roe D. A. (Eds). *The Late Glacial in North West Europe*. CBA Research Report ed., 77: 63-71.
- Averbouh A. 2000. *Technologie de la Matière Osseuse Travaillée et Implications Paléolithiques*. Mémoire de doctorat, Université Paris I.
- Barone R. 1966. *Anatomie comparée des mammifères domestiques. Tome premier: ostéologie*. Paris, Vigot.
- Behrensmeier A.K. 1975. The taphonomy and paleoecology of Plio-Pleistocene vertebrate assemblages east of Lake Rudolf, Kenya. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, 146(10): 473-578.
- Binford L. R. 1978. *Nunamiut ethnoarchaeology*. Academic Press, New York.
- Binford L. R. 1981. *Bones. Ancient men and modern myths*. Academic Press, New York.
- Binford L.R. & Bertram J.B. 1977. Bone Frequencies. An attritional Processes. *In*: Binford L. R. (Ed.), *For Theory Building in Archaeology*. Academic Press, New York, pp. 77-153.
- Bouchud J. 1966. *Essai sur le Renne et la climatologie du Paléolithique moyen et supérieur*. Périgueux, Imprimerie Magne.
- Boudadi-Maligne M. 2024. Les grands carnivores (à l'exception du loup) de l'Igue du Gral. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 317-327.
- Boudadi-Maligne M. & Castel J.-C. 2024. Les loups (*Canis lupus*) de l'Igue du Gral: bilan de l'analyse taphonomique et paléontologique. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 329-352.
- Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B., Castel J.-C. avec la collaboration de Bignon-Lau O., Lacrampe-Cuyaubère F., Laroulandie V., Luret M. & Muth X. 2024. Les remplissages paléontologiques de l'aven: description, définition des ensembles et cadre chronologique. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 61-85.
- Bubenik A.B. 1975. Taxonomic value of antlers in genus Rangifer. *In*: Luick J.R., Lent P.C., Klein D. R. & White R.G. (Eds), *Proceedings of the First International Reindeer and Caribou Symposium, Biological Papers of the University of Alaska, Special Report 1*, pp. 41-63.
- Burch E.S. 1972. The Caribou/wild Reindeer as a human resource. *American Antiquity*, 37(3): 339-368.
- Castel J.-C. 1999. *Comportements de subsistance au Solutréen et au Badegoulien d'après les faunes de Combe Saunière (Dordogne) et du Cuzoul de Vers (Lot)*. Mémoire de doctorat, Université de Bordeaux I.
- Castel J.-C. 2006. Etude du renne de l'Igue du Gral, Sauliac-sur-Célé, Lot, Campagnes 2001-2003. *In*: Castel J.-C., Coumont M.-P., Brugal J.-P., Cochard D., Guadelli J.-L., Laroulandie V., Martin H., Mourre V. & Oberlin C. 2006. *Igue du Gral, Sauliac-sur-Célé, Lot (46). Rapport triennal de fouille programmée, 2001-2003*. Service Régional de l'Archéologie Midi-Pyrénées, Toulouse, pp. 130-147.
- Castel J.-C. 2024a. Archéozoologie du renne en aven: comparaison des profils squelettiques entre accumulation naturelle et sites archéologiques. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 489-507.
- Castel J.-C. 2024b. Le cerf de l'Igue du Gral. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 215-253.
- Castel J.-C. & Chauvière F.-X. 2014. Du Pléistocène au Tardiglaciaire en Quercy: continuités et discontinuités dans l'exploitation du monde animal. *In*: Jaubert J., Fourment N. & Depaepe P. (dir.), *Transitions, ruptures et continuités en Préhistoire*. Actes du 27^e Congrès Préhistorique de France, Bordeaux - Les Eyzies 31-05/05-06 2010. Paris, Société Préhistorique Française, pp. 385-401.
- Castel J.-C., Camus H. & Muth X. 2024. L'Igue du Gral et son contexte. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igue du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 9-23.
- COSEPAC 2002. *Evaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le caribou des bois, Rangifer tarandus caribou au Canada*. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Canada, Ottawa, 124 pp.
- Coumont M.-P. 2006. *Mammifères fossiles en contexte naturel, les avens-pièges. Apport pour l'étude des archéofaunes*. Thèse de doctorat, Université Aix-Marseille I.
- Delpech F. 1983. *Les faunes du Paléolithique supérieur dans le Sud-ouest de la France*. Cahiers du Quaternaire, 6, Paris, 453 pp.
- Delpech F. 1988. Les réponses des Ongulés du Pleistocène supérieur aux changements climatiques en Aquitaine (Sud-Ouest de la France): quelques exemples, *Geobios*, 21(4): 495-503.
- Delpech F. 1990. The range distribution of some ungulate mammals during the Dryas I (Recent Würm) in Aquitaine. Paleocological implications, *Geobios*, 23(2), 221-230.
- Discamps E. & Costamagno S. 2015. Improving mortality profile analysis in zooarchaeology: a revised zoning for ternary diagrams. *Journal of Archaeological Science*, 58: 62-76.
- Drucker D. 2005. Ecologie des rennes chassés par les hommes préhistoriques: que peuvent dire les isotopes de carbone? *Annales de la Fondation Fyssen*, 20: 91-97.
- Enloe J. G. & David F. 1989. Le remontage des os par individus: le partage du Renne chez les Magdaléniens de Pincevent (La Grande-Paroisse, Seine-et-Marne). *Bulletin Société Préhistorique Française* 86(9): 275-281.
- Greenfield H. J. 2006. Sexing fragmentary ungulate acetabulae. *In*: Ruscillo D. (Ed.), *Recent advances in aging and sexing animal bones*, 9th ICAZ Conference, Durham. Oxbow Books, Oxford, pp. 68-86.

- Guérin C. 1999. La Fage-aven I (commune de Noailles), Middle Pleistocene, and Jaurens (commune de Nespouls), Upper Pleistocene. A comparison of two paleontological sites in Correze, France. In: Gaudzinski S. & Turner E. (ed.), *The role of early humans in the accumulation of European lower and middle Palaeolithic bone assemblages*. Ergebnisse eines Kolloquiums "Die Rolle des Menschen in Faunenakkumulationen des Altund Mittelpaläolithikum Europas", Neuwied 1996. Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, Monographien 42: 21-39.
- Guérin C., Philippe M. & Vilain R. 1979. Le gisement pléistocène supérieur de la grotte de Jaurens à Nespouls, Corrèze, France: historique et généralités. *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon*, 17: 11-16.
- Hokr Z. 1951. A method of the quantitative determination of the climate in the Quaternary period by means of Mammals associations, *Sbornik of the Geol. Sur. of Gzechoslovakia, Paleontology*, 18: 1-19.
- Hoymork A. & Reimers E. 2002. Antler development in reindeer in relation to age and sex. *Rangifer*, 22(1): 75-82.
- Hufthammer A.K. 1995. Age determination of Reindeer (*Rangifer tarandus* L.). *Archaeozoologia*, 7(2): 33-42.
- Kuntz D. 2011. *Ostéométrie et migration(s) du Renne (Rangifer tarandus) dans le Sud-ouest de la France au cours du dernier Pléniglaciaire et du Tardiglaciaire (21 500 – 13 000 cal. BP)*. Mémoire de Doctorat en Préhistoire de l'Université de Toulouse II, 462 pp.
- Kuntz D. 2014. Etude morphométrique des rennes de l'Igüe du Gral comparée à d'autres échantillons naturels et anthropiques du Tardiglaciaire quercynois. In: Boudadi-Maligne M. et al.: *Igüe du Gral, Rapport de première année d'aide à la publication*. Toulouse, Service Régional de l'Archéologie Midi-Pyrénées, pp. 33-43.
- Kuntz D. & Castel J.-C. 2010. Etude des restes de Renne (*Rangifer tarandus*) du secteur avant: Répartition spatiale et données démographiques. In: Castel J.-C., Boudadi-Maligne M., Camus H., Ferrand J., Jeannet M., Kuntz D., Laroulandie V., Luret M., Mallye J.-B., Muth X., Randon O., Robert B. & Studer J., *Igüe du Gral, Sauliac-sur-Célé (Lot, France). Rapport de fouille programmée, 2ème année d'opération pluriannuelle*, Service Régional de l'Archéologie Midi-Pyrénées, pp. 125-145.
- Lam Y.M., Chen X. & Pearson O.M. 1999. Intertaxonomic Variability in Patterns of Bone Density and the Differential Representation of Bovid, Cervid, and Equid Elements in the Archaeological Record. *American Antiquity*, 64(2): 343-362.
- Leader-Williams N. 1980. Population dynamics and mortality of reindeer introduced into South Georgia. *Journal of Wildlife Management*, 44: 640-657.
- Leroi-Gourhan A. 1936. *La civilisation du Renne*. Gallimard, Paris, 178 pp.
- Lyman R.L. 1984. Bone Density and Differential Survivorship of Fossil Classes. *Journal of Anthropological Archaeology*, 3: 259-299.
- Magniez P. 2010. *Etude paléontologique des Artiodactyles de la grotte Tournal (Bize-Minervois, Aude, France) - Etude taphonomique, archéozoologique et paléoécologique des grands Mammifères dans leur cadre biostratigraphique et paléoenvironnemental*. Thèse de Doctorat de Préhistoire, Université de Perpignan, 916 pp.
- Martinez J. & Sudre J. 1995. The astragalus of Paleogene artiodactyls: comparative morphology, variability and prediction of body mass, *Lethaia*, 28: 197-209.
- Miller F.L. 1974. Biology of the Kaminuriak population of Barren Ground Caribou. Part 3: Taiga winter range relationships and diet. *Canadian Wildlife Service Reports*, Ottawa, 42 pp.
- Murray N.A. 1993. *The Behavioural Ecology of Reindeer (Rangifer tarandus) during the Last Glaciation in Britain and its Implication for Human Settlement, Subsistence and Mobility*. PhD dissertation, University of Edinburgh.
- Olsen B., MacDonald M. & Zimmer A. 2001. *Co-management of woodland caribou in the Sahtu Settlement Area: Workshop on research, Traditional Knowledge, Conservation and Cumulative Impacts*, Special Publication 1, Tulita, Northwest Territories: Sahtu Renewable Resources Board, 22 pp.
- Pasda K. 2009. Osteometry, and osteological age and sex determination of the Sisimiut Reindeer population (*Rangifer tarandus groenlandicus*). *British Archaeological Reports International Series*, 1947: 279 pp.
- Pétillon J.-M. 2006. *Des Magdaléniens en armes. Technologie des armatures de projectile en bois de cervidé du Magdalénien supérieur de la grotte d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques)*. Editions du CEDARC, Artefacts 10, 301 pp.
- Philippe M. 1975. La faune würmienne du gisement paléontologique de Siréjol à Gignac (Lot). *Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 13° suppl.: 55-59.
- Reimers E. 1983. Mortality in Svalbard reindeer. *Holarctic Ecology*, 6: 141-149.
- Reimers E. 2002. Calving time and foetus growth among wild reindeer in Norway. *Rangifer*, 22: 61-66.
- Shipman P. 1981. *Life History of a Fossil: An Introduction to Taphonomy and Paleoecology*. Harvard University, Cambridge, Mass.
- Spieß A. 1979. *Reindeer and Caribou hunters: An Archaeological Study*. Academic Press, New York.
- Tyler N.J.C. 1987. Sexual dimorphism in the pelvic bones of Svalbard reindeer, *Rangifer tarandus platyrhyncus*. *Journal of Zoology*, 213: 147-152.
- Uerpmann H.-P. 1990. Die Domestikation des Pferdes im Chalkolithium West- und Mitteleuropas. *Madrider Mitteilungen*, 31: 109-153.
- Von Den Driesch A. 1976. *A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites*. Harvard. Peabody Museum Bulletin, 1.
- Weaver T.D., Boyko R.H. & Steele T.E. 2011. Cross-platform program for likelihood-based statistical comparisons of mortality profiles on a triangular graph. *Journal of Archaeological Science*, 38: 2420-2423.
- Weinstock J. 2000. *Late Pleistocene reindeer populations in Middle and Western Europe*. BioArchaeologica 3, Tübingen, Mo Vince Verlag.
- White R. 1985. *Upper Palaeolithic Land-use in the Périgord. A Topographic Approach to Subsistence*. British Archaeological Reports International Series, Oxford, 253.

ANNEXE 1 : les principaux crânes de rennes (voir aussi les dessins présentés dans l'article)

1 - Q46-104-P47-373 : restauration et photos J.-C. Castel ; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

2 - Q47-417: restauration par J.-M. Zumstein; photo P. Wagneur; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

3 - M51-17; restauration par J.-M. Zumstein; photo P. Wagneur; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

4 - M51-326 : restauration par J.-M. Zumstein ; photo P. Wagneur ; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm pour la photo du haut.

5 - R47-408 : restauration par J.-M. Zumstein; photo P. Wagneur; DAO F. Marteau. Echelle 2 cm.

6 - L50-618 : restauration par J.-M. Zumstein ; photo P. Wagneur ; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

ANNEXE 2 : Etat des vestiges de renne

1 – Exemples de vestiges bien conservés : métacarpiens du secteur arrière; Certains exemplaires présentent une forte tendance à une desquamation postérieure au nettoyage et ont dû être encollés; photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

2 – Série d'humérus. Bien que les atteintes taphonomiques semblent faibles, peu d'exemplaires sont vraiment complets même en tenant compte des jeunes individus qui représentent une part importante du corpus; photo P. Wagneur; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

3 – Scapula, virtuellement complète. Cet os très fragile a fait l'objet de recollages jusqu'à un certain point. Comme pour toutes les scapulas, il a été décidé de ne pas recoller tous les petits fragments, ce qui exige un temps très long pour des résultats uniquement esthétiques; restauration par J.-M. Zumstein; photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau. Echelle 2 cm.

4 – Comme la scapula, le coxal est très fragile et peu d'exemplaires ont été reconstitués de façon complète; restauration par J.-M. Zumstein; photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

5 – Ce lot de tibias est représentatif de l'état général ; on observe notamment que la crête tibiale est fréquemment détruite, comme c'est le cas pour le bison ou le cheval. Cette destruction très spécifique du Gral est interprétée comme la conséquence d'un recouvrement sédimentaire incomplet. Les observations de terrain confirment que ces os se sont déposés sur la face postérieure (ce qui n'est pas un cas général) ; photo J.-C. Castel ; DAO F. Marteau. Echelle 4 cm.

6 – Humérus plus fortement dégradé: émiettement et enfoncement de fragments partiellement dissous. Ce phénomène est localement assez fréquent; photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau. Echelle 2 cm.

8 – Axis. Les vertèbres sont affectées d'une part par le bris des parties les plus fragiles (comme les os des ceintures) et de la destruction des parties non enfouies (comme pour le tibia notamment); photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

7 – Métatarsien fortement affecté par des phénomènes de dissolution (perforations, cupules et golfes de corrosion). Ce phénomène est rare à l'Igue du Gral; photo J.-C. Castel; DAO F. Marteau. Echelle 5 cm.

ANNEXE 3 - Toutes les mesures

Mesures des os de rennes, réalisées par J.-C. Castel et D. Kuntz. Noms des mesures d'après Delpech, 1983, Von Den Driesch, 1976 et Weinstock, 2000. Schémas extraits de Delpech, 1983; 13 - Hamatum, modifié. Les sigles sont notés en minuscules ou majuscule en fonction des sources bibliographiques utilisées (ex.: DAP=dap).

Pour chaque os, une partie des mesures a été réalisée indépendamment par les deux auteurs. Les valeurs ont ensuite été comparées à l'aide de diagrammes. Lorsqu'une possibilité de différence de prise mesure a été suspectée et qu'aucune solution ne semblait évidente, l'ensemble de la mesure a été retirée des tableaux.

1 - Mandibule

carré	n°	LChR M1	LMR M2	LPR M3	LD M4	Lman M5	M6	M7	M8	M9
M48	206		62.3							
M49	1311	117	66	50						
N49	313		63							
O49	1270	104	61	43	77					
P46	1441	114.2	67.1	50						
P47	591	108.4	62.9	43.8			22.4	8.9		32.1
P47	1536	112.1	67.5	50.1			25			35.4
P47	1612		58.8							
P48	97	104	61	43						
Q46	68	105.8	62.3	44.9			24.8			39.8
Q46	103			46.6						
Q46	132		61.3							
Q46	345	104.5	58.6	45.2						
Q46	985	114.1	66.1	47.2	63		24.8	10.7	151	
Q46	985	112.9	67	47.4	64.1	245	24.4		150.3	30.6
Q46	1368					259				
R46	528	101.5	60	44.5						
R46	684	115	67.5	49						
R47	30+34	107	62	45						

2 - Atlas

carré	n°	GB	BFer	BFcd	GL	D canal	
		M1	M2	M3	M4	distal M6	
M51	157	79.1	57.5	51.5	57.4		
N49	1433	86	70	54	66	28	
P46	1375		64.8	53.3	61.3		
Q45	110		56.7				
Q45	111	83.5	58.9	53.2	58.2		
Q45	131		61.1	50.3	57.3		
Q46	584	123.5	65.7	67.1	78	29.9	
Q47	1667	93.5	67	52	71	24	
R46	141	108	77			28.3	
R46	160					26	
R46	174	93	71.5	60	71.5	29.5	

3 - Axis

carré	n°	BFer	SBV	BPacd	LCDe	D canal	
		DT SAP M1	M2	M3	M4	M5	DT dent
N49	1802	60.8	41.3			20	29
O49	1315					22	27.5
O49	1961					18.5	25
P47	907	60.6					
P47	1815	53.2					
P47	2130	57.7	34.3			19	27
P48	122		37.8				
P48	197	55.5	37	38.2	70.3	63.5	
Q45	130	60	43				
Q47	719	59.7	41.6		89.9		

4 - Scapula

carré	n°	col		DAP		DAP ss acro		DT	
		SLC	M1	GLP	M2	LG	M3	BG	M4
L50	346	31.4		41.2		33		28.1	
M48	46	25.7		42.4		33			
M48	75	27.6		41.4				23.2	
M49	1154	30.4		43.8				28.1	
M49	1589	34.1		45.2				30.8	
M50	280	32.4		47.3		36.5		31	
M51	333	29		42.7				27.3	
N49	1284	27.8		43		32.5			
N49	1399	31		47					
N49	1551	25.8		39		30.7			
N50	180	26.6		40.6		30			
O49	289			41.3		27.5		25.2	
O49	1779	33.6		45				30.7	
P46	260	35.9		51		39.5		34.2	
P46	530	36.9		48.3		37.4		28.8	

carré	n°	col		DAP		DAP ss acro		DT	
		SLC	M1	GLP	M2	LG	M3	BG	M4
P47	824	29.9		40.7		33		26.9	
P47	941	32.3		44.2		37		29.1	
P47	2006	29		41.3		35.5			
P48	226	35		46.3		37.4		32	
P48	487	34.7		48.1		39.5		34.2	
P48	553	29.2		42.4		32.4		29.1	
P48	840	26.8		40.7		30.5		26.2	
Q45	307	37.3				37			
Q46	1328	28.3		41.6		34.6		27.4	
Q47	130	39.4		51.3		41.6		32.8	
Q47	1136	33.2						30.7	
Q47	1144	24		40.1		30.7		21.9	
Q47	1661	32.7		44.4		36.5		31.2	
R47	417	34.7		47.8		36.5		31.5	
R47	837	29.9		41.3		33		27.1	

5 - Humérus

carré	n°	DTd		Dtsad		DAPd		Gltête		GL		
		Bd	M1	BT	M2	SD	M3	Dd	M4	M5	M6	M7
M49	150	43.5		39.5			47					
M49	333	39		37		19.7	43			194		
O49	1277	48.2		43.7		22	48.2	64	57.5	225	245	
P45	67	44.9		42.6			46.44					
P46	379					16.9	42.8					
P46	408	44.1		39.8		19.8	46.5					
P46	1272	42.5		40.9		19.6	44					
P47	322	48.2		44		24.9	49.2	56	72.7	230	247	
P47	590	45.7		41.7		23.6						
P48	165	44.1		41.4		25.3	47.2		65.2		243	
P48	434	42.7		39								
Q46	60	47.3		44.9		23.8	48.5					
Q46	98	43.6		39.8			44.1			198		
Q46	379	43.8		39.8		23.8	47.4			212		
Q46	417			37.6		18.4	42.7					
Q46	981	42		39.3		19	43.2					
Q46	1395					20						
Q46	1889	44.3		39		19.3	45.9					
Q47	248						41.7					
Q47	318	42.3		38.9		18.9	43.2					
Q47	322	42.9		42.2		24.3	47.7					
Q47	692			44.4		22.3						
R46	555	42.9		37		20.9	43.1			199	214	

6 - Radius

carré	n°	DTp		DTd		L	DTp-SA	DAPp	DAPd
		Bp M1	SD M2	Bd M3	GL M4	BFp M5	Dp M6	Dd M7	
L49	391	49.2	35.2	48	273	44.2	26		
M49	56		23.8			42	27.5		
M50	343	40.6	21	37.9	239	38	23.8		
M50	353	41.1	20.5	35.9	239	38.2	23.7		
M51	70	41.4	20.2			38	24.8		
M51	156	45.5	23.9	40.3	266	42			
M51	256	47.5	29.1	44.5	256	43.8	26.9		
N51	36		24.3	43					
O49	408	43.3				42.2	28		
O49	868	43.3	21	37.1	240	40.3			
O49	1875	41.6				37.8	22.8		
P45	108	44.3	22.1			41	24.6		
P45	231			35.9					
P46	422	42.4	17.7			40.4	23.6		
P46	755	30.2	29.2	47.9					28
P46	1086	41.9	20.7	39.4	238	39.9	24.4		26
P46	1666	40.7	16.2			39.3	23.8		
P47	931	36.7				35.9	21.1		
P47	1027	41.1	19.7			38.7	22.9		
P47	1261	41.5	22.5	38.8	239.4	40.2	24		25.6
P47	2054	43.8	22.3	40.7	254	40.9	24.8		
P48	53	41.2	20.5	35	246	39.7	23.9		26.5
Q46	35	43.3	18			41.2	23.3		
Q46	165		22.6	38.4	234		24		25.8
Q46	342					38.6	24.3		
Q46	344	41.6	21.5	38.3	239	39	22.7		22.1
Q46	619	46.3	28.2			43.1	26.3		
Q46	982	44.6				42.4	24.7		
Q46	1123		25.2						
Q46	1294	43.5				42.2	24.8		
Q46	1379	41	17.4			39.3	23.3		
Q47	246	47.1	30	46	263	43.9	26.5		29.5
Q47	1113			38.6					26.2
Q47	1120			38.4					25.4
Q47	1626	40.8	20.3	35.9	236	38.2	23.3		
Q47	1645	44.4	24	40	243	42.1	25.6		
Q47	1656	43.2	23.8	38	241	41.4	25.5		

7 - Ulna

carré	n°	BPC		DPA	
		M1	M2	M3	
L49	390	29.2	42		
M49	1340	21.8	37.3		
M51	156	24.5			
O49	868	24.6	35		
P45	161	25.1	49.1	36.6	
P47	700	22.4			
P47	2075		39		
Q46	165		40.1	35.1	
Q46	349	21.2	38	32.7	
Q47	286	26.5			
Q47	1638	23.3	37.6		
Q47	1649	24.4	40.1		
Q47	1657	23.1	40.4		
R47	255	23.1			

8 - Scaphoïde

carré	n°	dt		ht		dap
		M1	M2	M3		
L49	292	13.9	20.9	25.7		
M48	60	13.5	19.2	24		
M49	438	11.8	20.3	25.7		
M49	476	12		25.1		
M49	1285	12.9	18.9	24.3		
M49	1420	14.4	21.9	26.4		
N49	57	12.6	19.4	23.9		
N49	727	12.3		23.6		
N50	495	12	19	23.3		
N50	840	15.7	21.8	27.3		
O49	838	14	19.2	23.9		
O49	1269	14.9	20	27		
O49	1560	14		25.4		
O49	1870	12.9	19.4	24		
O49	1901	14	21.9	26.7		
O49	1973	13.9		24.3		
P46	203	14.8	22	29.6		
P46	622	13	19.2	24.5		
P46	1051	15.5	20.6	26.3		
P46	1070	14.4	21.3	27		
P46	1089	15.2	21.2	27.3		
P46	1469		17.4			
P47	1521	13.5	17.5	24.4		
P48	42	12.4	18	24.2		
P48	773	13.1	20	24.4		
P48	846	14.3	21.8	27.4		
Q46	168	11.9	17.7	24		
Q46	169	11.1	17.6	24		
Q46	1490	12.7	17.4	23.7		
Q46	1524	14.9	22.3	28		
Q46	1869	14.1	20.4	23.9		
Q46	1905	14.6	20.3	26.2		
Q47	283	15.4	20	27.6		
Q47	283	14.7		27.6		
R46	157	14.1	19.6	26.3		
R46	190	12	20.5	24		
R46	562	15.6	20.4	28.2		
R46	1757	12.3	18.1	23		
R46	1815	14.4	20.1	26.4		
R47	52	13	20.2	25.4		
R47	582	14.2		24.9		
R47	1165	13.5	18.5	24		

9 - Lunatum

carré	n°	dt		ht		dap	
		M1	M2	M1	M2	M3	M3
L49	126	16.2	17.1			22.4	
L49	126	16.1	17			23.6	
L49	132	16	16.2			23.4	
L50	386	16.3	18.1			23.8	
L50	386	16.4	17.6			22.5	
L50	827	15.6	16.9			23	
M49	1294	17	18			24.9	
M49	1321	18.9	19			28.8	
M49	1839	17.9	17.4			25.3	
N49	559	15.9	17.2			23.7	
N49	758	17.1	16.3			23	
N49	844	16.4	16			20.1	
N49	844	16.1	16.7			23.4	
N49	1027	14.7	13.3			17.4	
N49	1225	18	17.2			24.8	
N49	1310	15.5	16.9			22.7	
N50	92	17.1	16.4			22.6	
N50	92	16.9	17			23.3	
N50	264	15.2	16.3			21.4	
N50	298	18.9	18.7			26.7	
N50	298	18.8	18.4			22.5	
N50	458	17.4	17.9			24.9	
N50	458	17.6	18.2			26.3	
N50	579	16.9	17.1			23.9	
N50	579	16.9	17.1			22.9	
O49	814	15.6	17.8			26.5	
O49	1113	17	18.1			24.3	
O49	1138	14.9	17.4			21.1	
O49	1856	16.7	16.1			21.9	
O49	1894	16.7	17			22.4	
P46	1068	18.5	17.8			24.7	
P46	1138	17.1	18.8			23.5	
P46	1650	15.6	16.9			21.3	
P46	1878	15.8	17.4			23.2	
P46	1937	16.8	16.9			24.2	
P47	477	20.1	13.7			20.7	
P47	529	16	18.6			25.5	
P47	722	15.2	15.6			21.4	
P47	1049	16.4	18.5			23.3	
P47	1178	18.8	18.3			24.6	
P47	1943	15.6	17.8			22.9	
P47	2206	15.9	17.5			24	
P47	2208	16	15.9			23.4	
P48	59	17.3	17.8			25.5	

carré	n°	dt		ht		dap	
		M1	M2	M1	M2	M3	M3
P48	169	15.4	15.2			23.2	
P48	501	16.6	17.6			23.9	
P48	678	16.5	17.2			24.4	
P48	1195	18.3	16.8			24.4	
Q45	139	16.3	16.9			24.4	
Q46	171	14.6	16.6			22.7	
Q46	174	14.7	16.8			20.6	
Q46	1967	15.7	17.6			23.3	
Q47	404	15.4	16.5			22.5	
Q47	552	13.5	16.2			24.8	
Q47	1418	14.5	15.7			21.9	
Q47	1690	15.3	16.7			24.6	
R46	600	16.9	17.5			23.6	
R46	1793	17.6	17.1			26.3	
R46	1959	19	18.5			25.5	

10 - Pyramidal

carré	n°	dt	ht	dap
		M1	M2	M3
M51	391	13	23.8	21
M51	403	12.6	22.9	17.9
P43	334	13	28.3	20.5
P45	234	12	25.6	20.2
P46	767	11.9	22.8	23.1
P47	470	10.9	24.5	18.6
P47	1301	14.2	26.9	21.1
P47	1301	13.9	26.7	22.6
P47	1323	11.1	23.7	18.4
P48	549	12.5	25.9	18.4
Q45	72	12.1	25	20.8
Q46	173	10.6	23.7	19.5
Q46	177	10.6	24.2	19.9
Q46	605	11.3	26.5	18.1
Q46	1422	12.6	25.3	19.8
Q47	4	13.3	27.1	20.9

11 - Pisiforme

carré	n°	dap M3
N50	555	17.2
O49	290	19.8
O49	839	19.3
O49	1431	18
O49	1533	16.6
P43	337	19.9
P45	238	20
P46	861	19.5
P46	1072	17.7
P46	1148	19.4
P47	361	16.8
P48	1227	17.1
Q46	1427	15.3
Q46	1791	19.1
Q46	1970	17.5
Q47	532	17.4
Q47	1231	17.7
Q47	1528	17.8
R47	200	19.9
R47	200	20.1
R47	1895	17.7
R47	1940	17

12 - Capitato-trapézoïde

carré	n°	dt	dap	ht
		M1	M3	M2
L49	52	18.1	21.6	11.8
L50	897	19	25	13.1
M50	95	19.6	21.7	13.8
M50	418	21.8	24.7	13.9
M51	527	18.6	21.8	
N49	666	20.4	26	13.6
N49	673	17.5	22.6	12
N49	887	19.4	23	12.4
N49	1251	18.4	22	13.8
N49	1445	17.4	22.3	11.5
N49	1784	17.6	22.2	11.4
N50	406	18.7	22.6	13.1
N50	580	17	22.8	12
N50	769	16.9	19.4	10
O49	997	17.4	20.9	13.2
O49	1509	16.8	21.3	11.7
O49	1712	16.9	22	11.3
P43	129		26.3	13.3
P45	151	17.9	22.4	11.4
P46	498	18.9	25.1	14.3
P46	562	19.9	23.7	14.5
P46	574	17.2	22.5	12.3
P46	580	17.6	21.9	13.8
P46	752	19.7	25	13.5
P46	1108	20.2	24.7	14
P46	1510	17.6	21.8	12.3
P47	1425	20.3	24.9	13.7
P47	1963	18.1	22.3	11.8
P47	2145	19.2	22.1	11.3
P48	321	18.9	22.6	13.7
P48	399	20.8	25.4	13.9
P48	564	18.3	22.3	12.5
P48	578	17.1	20.3	11.3
Q45	128	19.7	23.9	12.7
Q45	371	17.7	23.4	
Q46	170	17.6	21.6	11.6
Q46	172	17.5	22.3	10.9
Q46	742	20.4	23.1	13.6
Q46	1421	18.4	22.1	12.6
Q47	1178	19	22.5	11.4
Q47	1658	16.8	20.3	11.3
Q47	1805	20.2	25.3	13.9

carré	n°	dt	dap	ht
		M1	M3	M2
R46_47	42	17.7	21.8	11.7
R47	146	19.4	25.5	13.9
R47	146	19.3	23.5	12.8
R47	374	18.3	23.7	14.1
R47	597	18.6	21.5	11.5
R47	744	17.9	21.8	11.6
R47	857	19.3	23.2	13.9
R47	1009	20.7	25	13.8
R47	1889	17.3	20.6	11.5

13 - Hamatum (Unciforme)

carré	n°	dt		ht		dap	
		M1	M2	M1	M2	M3	M3
M49	1363	17.6	16			21.6	
M51	347	14.3	13.8			18.2	
N49	83	14.3	13.9			17.9	
N49	246	15.6	14.7			20	
N49	661	16.9	15.8			20.7	
N49	805	14.3	13.9			18	
N49	985	14.5	14.7			17.6	
N49	1199	17.3	16.8			21.6	
N49	1370	17	16.9			21.5	
N49	1388	15.7	13.9			18	
O49	607	14	13.9			17.9	
O49	1152	16	14.5			17.8	
O49	1209	18.9				21.9	
O49	1251	17.8	16.9			22.1	
O49	1887	14.7	13.7			17.7	
P46	539	17.4	16.5				
P46	682	17.1	15			19.4	
P46	848	14.3	13.8			16.8	
P46	933	16	15.1			20.4	
P46	1869	17.7	14.6			19.6	
P47	477	15.1				19	
P47	1088	14.9	17.4			18.5	
P47	1136	15.9	13.9			17.8	
P47	2154	14.8	13.2			18.4	
P47	2260	17.3	14.8			19.9	
P48	79		14.4			20.7	
P48	322	16.4	15.7			19.7	
P48	599	15	13.3			17.6	
P48	1211	15.8	14.9			18.2	
Q45	190	15.1	12.9			17	
Q45	242	17.2	16.2			20.3	
Q46	96	15.7	14.6			18	
Q46	175	14.9	13.9			17.7	
Q46	1182	16.8	14.7			19.4	
Q46	1852	16	15			19.4	
Q46	1865	15.9	15.1			19.5	
Q47	932	13.6	14			17.2	
Q47	1180	16.4	15			19.8	
Q47	1181	15.3	13			18.1	
Q47	1230	16.8	15.7				
Q47	1675	18	15.7			21.8	
R46	17	16.1	15.4			19.5	
R46	227	14.4	14			17.9	
R46	1732	14.9	13.8			18	

carré	n°	dt		ht		dap	
		M1	M2	M1	M2	M3	M3
R46	1775	15.9	15.4			19.8	
R46	1871	16	14.2			21.4	
R47	113	17	16.1			20.7	
R47	650	16.4	15.5			19.4	
R47	1137	15	14.2			17.6	

15 - Coxal

carré	n°	M1	M2
L50	16	37.8	11
M49	1299	35.3	6.8
M50	120	37	12.5
M50	274	32.3	5.1
M51	228	38	11
N50	705	34.6	9.5
O49	2001	37.5	12.3
P45	141	36.6	5.8
P46	1144	32.9	5.7
P46	1355	35.2	4.8
P47	570	37.1	9.8
P47	1076	35.2	9.9
P47	1172	33.9	
P47	2025	34.3	4.9
P48	121	36.2	6
P48	687	37.4	9.9
Q45	102	34.4	4.9
Q46	546	37.8	10.9
Q46	1037	37	
Q46	1585	33.7	5.2
Q47	1343	39.1	10.8
R47	258	38.1	9.5

17 - Patella

carré	n°	M1	M2	DAP
M51	497	37.9	26.2	
P46	411	46.4	30.5	
P46	684	43.8	34.7	
P48	76	45.3	29.7	
Q46	343	42.3	30	
Q46	403	46	30.9	
Q47	61	36.1	22.9	
Q47	73		23.8	
O49	1986	43	30	25
M49	437	39		21
M49	1226	37	24	21
M49	520	38.5	24.5	21
M49	436	43	30	25
R46	1780		28	23
R47	1145	36	23	18
R47	632	35	25	20

16 - Fémur

carré	n°	DTp	H tête			DTd	Datroch	Ltête	L	DAPd
		Bp	DC	SD	Bd	BT	GLC	GL	Dd	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
P47	370	77.7	29.6	25.8		27	277	290	76	
P46	267	78.5	29.7	25.8	61.3	27	284	289	74.6	
R47	138	76.7	26.6	24.4						
P46	1321		23.3							
P46	1688			22.7						
N51	32	75.3	27.3							
O49	2046			26.1	60.6	26			78.7	
O50	3				60	23.7			72.5	
Q46	1401		27.8	22.5		24.3	272		71.5	

18 - Tibia

carré	n°	DTp		DTd		DAPd		L			
		BP	SD	Bd	Dd	GL	M1	M2	M3	M4	M5
L49	17		22	36.3	30.8						
M49	1274	56.8	21.6	35.9	29.5	288					
M51	165		22.5	36	30.2	286					
N49	895		26.3	39.2	32.8						
N49	1355		23	36	31.1						
O49	1067	61.5	26.7	38.3	30.7	322					
O50	2		22.3	36.5	31						
P45	50	63.1	25.1	39.4	30.8	320					
P46	194	66.5	27.4	42.1	30.6	324					
P46	199	61.6	26	38.6	30.2	328					
P46	326	63.3									
P46	746		23								
P46	1145			40.8	31.4						
P46	1376		26.3	38.9	31.7						
P46	1661		24.3								
P47	368	64.4	27.9	42	31.4	324					
P47	723			32.5	25.5						
P48	40		18.6		28	284.9					
P48	223		19.5	36.1	28.2	277.2					
P48	757	60	29.3	40.6	35.3	329					
Q45	197	57.4	20.4	38.1	30.5	290					
Q46	97				29.3						
Q46	299			40	31.6						
Q46	929			38.4	30.3						
Q47	173	58									
Q47	213	63	27.3		32.1	317					
Q47	1685		22	36.5	31.9	285					

19 - Malléole

carré	n°	M1	M2	M3
N49	285	20.5	17.6	10.2
N49	1085	19.6	15.5	10.4
N50	648	19.8	16.4	10.5
N50	765	19.5	18.3	10.6
P43	335	19.2	16.9	9.1
P45	241	19.7	17.1	11.2
P46	941	21.8	18.4	11.3
P46	1161	22.2	18.3	11.5
P46	1173	19.2	16.5	10.1
P46	1750	21.9	17.3	10.6
P47	1060	23	17.8	11.6
P47	1529	18.5	17.2	10.3
P48	324	18.9	15.7	10.8
Q45	279	21.7	17.6	11.9
Q46	510	20.9	17.4	11.7
Q46	1424	22.2	18	
Q47	586	19.3	17.2	10.4
Q47	603	20.1	17.6	11.4
Q47	664	19.8	17.7	10.5
Q47	680	19.7	17.5	11.8
Q47	1298	21.2	17	10.1
L50	153	20.9	18.9	11
M49	371	22	17.9	12.7
M49	487	21.9	17.3	12.7
M49	1164	19	16.4	11.1
M49	1361	20.2	16.8	12.1
M49	1758	20.3	15.8	10.5
M49	1774	18.3	15.2	9.3
N49	1342	20.6	17.7	10
N49	1722	18.6	17.1	10.3
O49	1159	22.8	19.2	12.9
O49	1487	18.6	16.6	10.1
O49	1494	18.5	15.6	10.9
O49	1501	19.4	16	10.2
O49	1762	19.2	16.7	9.6
P45	117	21.3	19.2	12.4
P47	1874	21.1	17.6	10.5
P47	2236	21.2	18.2	11
P48	1159	19.2	15.4	10
P48	1188	19.6	17.3	10.7
Q46	1969	23.3	20.2	12.7
R46	1776	18.1	16.9	10.3
R46	1884	17.3	15.6	9.9
R47	583	20.2	16.2	10.8
R47	1092	20.8	17.9	11.9
R47	1134	19.2	16.6	11.3
R47	1135	19	16.7	10.9

20 - Calcaneum

carré	n°	Lt		dap		pte ép.	
		GL	GB	Dl		SDT	
		M1	M2	M3	M4		
M48	147	91.3		36		25.1	
M49	158	94	31	34.3		22.3	
M49	1616	92.4	29.6	33.8		22.1	
M49	98+128	86.9				21	
M50	226	83.8	29.2	31.6		19.6	
M51	225	94.5	36	35.1		22.7	
O49	1297	84.3	28.3	32.3		19.5	
O49	2005	83	31.7	37.1		23.6	
P46	378	99.6	34.8	35.8		25.4	
P46	573	90					
P46	667	85.3	23.4	33.3			
P46	1442		30.6	36.8			
P47	495	99.7	34.2	36		23.9	
P48	458			32.3			
Q46	422	92.2		32.8		22.5	
Q47	711	89.5	29	34.6			
R47	246	94.1				24.2	
R47	261	94.9	31.2	36		23.1	

21 - Talus

carré	n°	ht l		dap l		dap m		dt
		GLl	GLm	Dl		Dm		Bd
		M1	M2	M3	M4	M5		
L49	93	46.7	44.8	26.4		27.7		
L50	222	42.4	41	23.9		25.1		26.6
L50	633	41.7	38.4	23.3		23.2		23.3
L50	799	42.9	40.8	24		25.2		27.2
M49	465	43.7	41.1	23.7		24.1		
M49	616	49.6	45.1	27.3		28.4		30.2
M49	1064	45.1	42.7	25.1		27		29.3
M49	1191	45.7	43.9	25.1		26.1		28.1
M49	1613	41.8	39.4	23.7		24.5		25.9
M51	247	43.4	41	24.2		25.4		25.9
M51	264	43.5	41.5	24.8		25.2		26.3
N49	4	44.6	42.5	24.3		24.8		28.5
N49	435	45.3	42.6	24		22.8		29.4
N49	1311	42.7	40.4	23.2		22.8		24.4
N50	146	43.1	41.4	24.3		25.9		27.1
N50	659	48.7	44.8	26.6		27.8		30
O49	1097	42.8		24.5				25.7
O49	1328	37.8	36.2	21.6		22.9		24.4
P46	195	48.6	44.4	26.5		27.3		29.5
P46	486	44.8		24.1				
P46	525	45	42.8	24.9		25.4		30
P46	558	42.4	39.3	23.1		24.1		27.3
P46	716	44.7	42.6	26.11		26.8		30
P46	737	45.6	41.8	23.7		25.9		28.2
P46	1437	47	43.8	26.8		28.5		29.5
P47	381	48.7	44.7	25.7		27.9		29
P47	530	42.6	41.8	22.9		22.3		22.6
P47	729	43.6	40.5	22.6		23.1		25.3
P47	2053	43.4	41.2	23.2		25		26.9
P48	62	41.2		23.6				
P48	147	42	41.8	22.7		22.2		26.9
Q45	278	44	42.6	24.5		27		27.8
Q46	71	44.1	42.9	25.1		25.6		27.6
Q46	77	43.9	42.5	25.1		25.8		28.4
Q46	118	44.4	42.4	24.6		26.5		28.9
Q46	412	46.2	43.8	24.8		25.7		28.5
Q47	342	41.7	39.3	23.9		24.2		25.5
Q47	441	47.6		25.1		24.9		
Q47	1153	44	42.8	24.4		27		27.7
R46	511	46.3	44.3	25.3		27		28.3
R46	512	45.5	43.2	25.6		26.7		27.8
R46	740	41.3	40.1	22.6		23.9		25.9
R47	83	45.9	44.1	26.5		29.1		29.9
R47	963	45.4	40.6	24.4		25.2		27

22 - Cubo-naviculaire

carré	n°	dt		dap	
		GB	M1	D	M2
M48	227	32		27.3	
M48	328	32.5		28.3	
M50	550	32.6		28.9	
M51	116	32.7		27.6	
N49	189	30.6		28.1	
N49	244	35.6		30.5	
N49	467	33.8		32.3	
N49	726	33.3		26.9	
N50	175	33.4		30.4	
N50	487	36.6		32.2	
P45	69	33.9		28.8	
P45	146	32.8		28.2	
P45	235	34.3		31.7	
P46	354	37.7		33.2	
P46	585	36.8		29.8	
P46	647	35.5		30.9	
P46	713	32.1		30.4	
P46	1041	32.11		29.2	
P46	1263	36.3		31.8	
P46	1411	31.5		28.6	
P46	1644	35.1		32.7	
P46	1645	33.9		32	
P46	1675	31.5		28.9	
P47	491	37.2		33.2	
P47	1240	35		31.9	
P47	1242	35.8		32.9	
P48	146	30.8			
P48	148	31.3		30.1	
Q46	56	34.4		30.3	
Q46	396	31.6		28.4	
Q46	903	32.7		31	
Q47	190	32.8		29	
Q47	709	32.2		29.4	
Q47	1154	33.6		30.8	
M49	349	32.8		29.7	
M49	604	29.1		28.5	
M49	1181	33.2		29.6	
N49	1368	31.4		27	
N49	1507	30.4		28.1	
O49	1978	30.8		28	
Q46	1898	32.7		29.7	
Q47	1618	29.4		30.8	
R46	648	32.7		27.4	
R46	679	35.8		30.1	
R46	883	35.4		29.9	

23 - Grand cunéiforme

carré	n°	dt		ht		dap
		M1	M2	M2	M3	
M50	28	12.6		8.6		21.1
M50	175	13.1		10.1		21.3
M50	249	13.7		9.3		21.9
N49	919	12.6		9.1		22.2
N50	540	13		9.7		21.2
P46	1655	13.9		10.4		24.7
P47	558	13.3		9.8		23.1
P47	941	12.8		10.1		23.5
P47	1524	12.4		8.5		22.5
Q45	83	14.7		11.4		26.5
Q47	685	12.8		9.8		21.7
Q47	956	11.7		9.7		21.7
R47	180	14.6		10.6		24.9
L50	777	13.5		9.3		23.2
M49	294	13.3		9.3		22.4
M49	375	13.3		9.2		22.6
N49	500	13.1		10.5		23.7
N49	1498	11.7		8.8		20.1
O49	818	12		9.2		22
O49	954	13		9.4		21.9
P45	194	13.7		10		23.1
P46	1480	12.2		8.9		20.6
P47	1508	12.9		9.4		23.1
P47	1628	12.6		8.6		22.3
P47	1873	12		9.1		21.3
P48	939	12.2		8.6		22
Q46	1906	14.1		8.9		23.4
Q46	1994	12.7		8.7		22.6
Q47	873	13.1		8.1		20.3
Q47	1918	11.8		8.9		20.8
R46	660	11.7		8.4		20.3
R46	693	12.2		10.1		23.5
R46	727	12.3		8.5		21.3
R47	382	12.4		9.7		24.9
Q47	129	13.7		9.7		23.9
R47	1921	12.7		9		20.7
R47	1922	13.3		10.1		23.2
Q46	1828	14.8		10.4		

25 - Première phalange

carré	n°	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
L50	10	21.6	13.7	18.5	48.1	22.5	11.2	13.4
M48	296	19.7	12	16.4	42.8	19.1	10.9	11.6
M48	311	18.9	13.4	15.9	43.7	20.3	11.4	12
M50	62	22.5	13.9	17.8	51	21.5	11.6	13.5
M50	137	18.6		16.5	45.6	19.5		12
M50	229	19.5	12.8		41.4	18.9	11.3	
M50	279	20.3	13.2	17.3	49.5	21.3	12.8	12.7
M50	456	20	13.2	16.9	48.7	20.3	11.3	12.7
M51	223	19.4	12.9	16.6	47.2	20.2	12.1	11.6
M51	224	20.7	12.5	17.9	48.1	20.6	11.5	13.1
N49	39	20.3	13.3	17.9	45.6	20.4	12.2	12.4
N49	202	22.3	14.3	17.4	48	21.2	11.3	12.5
N49	468	19.8	13.7		42.5	19.2	11.9	
N49	470	19.2	13.7	16.9	48		9.7	10.4
N49	492	18.7	10.8	16.1	46	19.7	8.7	12
N49	503		12.9	16.8			9.7	12.1
N49	594	20.7	13.8	17.3	44.9	20.1	11.5	12.2
N49	811	19.1	11.7	16	42.5	18.7	10.5	11.6
N49	847	18.8	13.5	16.7	45.3	19.7	9.7	12.7
N49	913	19.5	13.1	14.9	43.5	17.8	9.7	14.9
N49	955	19.2	13.3	16.2	41.8	19.6	11.3	11.4
N50	26	21.5	14.7	18.2	47	20.9	11.2	13.4
N50	61	19.3	12.1	15.8	44.8	18	10.5	10.8
N50	155	19.1	11.9	16	44.8	20.2	11.5	11.9
N50	171	21	13.3	16.9	48.4	20.7	11.3	12.6
N51	40	19.2	13.2	15	43	19	10.8	11.5
O49	432	18.5	12.4	15.7	47.4	19.5	12.1	11.7
O49	537	19.4	13	16.2	50.2	21.2	11.9	12.9
O49	578	19.9	12.6	15.6	44.2	17.7	11	11.5
P45	181	20	12.9	17.8	47.4	20.4	11.2	12.5
P45	286	21	13.1	18.5	46.9	20.9	12	13.4
P46	208	17.9	11.4	16.4	46.7	19.4	8.2	10.9
P46	212	20.2	12.5	17.8	54.5	21	12.8	12.3
P46	349	19.8	12.3	17.3	49.2	20.8	11.1	11.7
P46	366	21.5	12.9	18.2	52.2	22.2	12.7	14.1
P46	934	16.5	13.4	14	34.9	17.9	13.6	17.2
P46	1006	20	12.4	16.8	49	19.9	10.8	12.3
P46	1062	21.1	13.4	17.2	48.1	20.5	10.9	12.4
P46	1284			17.4				12.6
P46	1393	19	12.8	16.1	45.7	20.1	9.5	12.1
P46	1713	18.1	11.4	16.2	46.5	20	10.1	12
P47	461	21	13.9	17.4	48.7	21.5	12.2	11.8
P47	473	21.3	14.5	18.4	52.6	22.4	13.8	13.8
P47	566	22.1	13.4	18.2	53.2	22.3	12.2	13.2
P47	618	19.9	12.1	14	45.2	19.7	11.4	11.9
P47	877	20.2	13.4	16.6	48.9	20	14.4	11.2

carré	n°	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
P47	897	18.9	12.3	16.7	45.5	20	10.2	12.4
P47	1054	18.9	11.7		46.2			
P47	1066	20.8	13.5	16.9	47.6	19.9	11.4	12.8
P47	1072	19.2	13.8	16.6	41	19.2	11	12.4
P47	1086	22.1	13.7	17.5	48.7	20.8	11.5	13.1
P47	1103	18.9	11.2	15.5	45	19.6	11.3	11.7
P47	1152	20.8	12.9	17.3	51.6	21.5	11.2	12.8
P47	1243	20.6	13.5	17.6	45.8	20.4	11.1	12.3
P47	1340			14.1				10.3
P47	1575	22.1	15.7	19.5	53.2	23.4	13	13.8
P47	1581	18.8	12.6	17.1	50.9	20.4	10.6	11.9
P48	39	19.6	12.5	15.6	44.8	18.8	11.3	
P48	51	17.7	13.4		43.8	17.8	10.66	
P48	114	21.4	13.5	17.6	48.5	21.7	11.1	12.9
P48	117	20.8	14.3	17.7	48.4	22.4	12.8	13.6
P48	188	20.3	12.1	16.5	50.8	20.9	10.6	12.1
P48	195	19.2	12.1	16.9	47.5	20	11.1	12.8
P48	390	18.3	13	17	47.5	17.7	11	12.8
P48	468	19.2	13	16	42.9	18.8	10.3	11.8
P48	627	18.9	11.8	15.9	41.8	18.5	11.5	12
P48	631	18.8	11.8	15.8	42.6	19	10.9	11.6
P48	634	19.2	11.7	15.8	42.7	19.3	11.2	11.6
P48	669	20.6	13.7	17.8	45.9	20.1	12.2	12.8
P48	672	21	14.2	17.2	45.3	21	12.4	11.3
P48	689	19.2	12.6	16.5	45.3	20.4	11.9	12.4
Q45	92	19.3	11.9	16.7	47.9	20	10.6	11.4
Q46	109	19.5	12.8	15.1	42.9	19.3	10.6	11.3
Q46	110	20.1	12.6		43.4	19.6	11.3	11.6
Q46	137	19.8	12.5	15.4	43.6	19.8	10.4	11.3
Q46	230	21.8	13.5	18.6	53.3	21.8	12.1	13.5
Q46	501	18.6				19.4		
Q46	556	20.2	11.4	15.7	44.7	20.3	11	11.4
Q46	647	17.4	12.3	15.3	43	18.7	10.6	11.7
Q46	649	17.5	10.4	15.1	44.6	18.5	10.6	11.7
Q46	681	20.6	14.6	19	49.6	21.8	12.8	13.4
Q46	701	19.4	12.6	16.6	47.7	20.6	9.8	11.4
Q46	791	20.8	13.8	18.7	53.6	22.9	10.8	13.7
Q47	285	20.5	13.7	18.5	49.8	20.6	11.5	13.1
Q47	623	21.7	14	17.8	47.1	20.9	11.7	13.3
Q47	667	19.6	13.2	16	46.9	20.2	10.8	12.1
Q47	678	20.2	12.6	16.4	46.3	20.1	10.7	11.4
Q47	679	19.6	14.1	16.8	46.5	20.5	10.7	12.1
Q47	1004	21.3	14	17.8	50	21.6	13.6	13.7
Q47	1109	20.1	12.5	18.6	51.2	22	12.5	13.8
R47	84	21.5	13.8	17.8	49.6	22	12.8	13.2

26 - Deuxième phalange

carré	n°	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
L50	188	16.7	12.2	14.8	31.3	16.5	12.6	16.8
L50	211	16.2	10.5	13.2	33.1	17	11.9	15.9
M48	108	18.5	12.7	15.4	34.8	19.1	13.2	16.4
M48	114	17.4	13.4	15.1	34.1	18	14.1	18.1
M48	203	17.7				17.9		
M50	392	16.2	12.3	12.1	31.2	15.3	12.7	15
M50	413	18.8	12.6	15.7	37.8	19.4	13.5	18.4
M50	426	16	12	12.6	31.3	16.1	11	15.9
M51	149	16.1	10.9	12.6	31.9	16.7	12.4	15.3
N49	184	16.1	10.3	11.9	33.2	15.9	11.7	15.5
N49	357	17.2	12	15.5	32.1	16.7	12.1	17.3
N49	375	17.3	11.8	13.7	33.4	17.5	12.8	17.5
N49	440	14.7	10.7	12	32.8	15.5	13.1	14.7
N49	568	17.8	12.9	14.5	35.5	19.1	12.7	18
N49	696	16.9	11.9	14	31.6	18.3	12.1	15.6
N49	824	17.1	11.8	15	31.6	17.4	12.5	17
N49	846	17.1	12.6	15.2	30.7	17.5	13.9	17.1
N50	476	18.3	14.3	15.9	34.1	18.9	13	18.8
N50	637	16.3	9.6	13.7	34.1	16.8	10.5	15.2
N51	71	17.1	12.5	15.5	31.2	16.9	12.5	16.8
O49	538	18.1	14.7	16.9	33.3	19.4	13.4	19.4
P45	101	14.9				17		
P45	107	16.9	12.1	15.6	31.5	17.2	12.5	16.9
P45	253	15.9	12.2	15.2	29.7	16.1	12.5	16.5
P46	219	16.7	11.3	12.9	32.7	16.8	11.2	15.8
P46	244	18.6	13.8	17	34.7	19.3	13	18.8
P46	426	16.4	12.4	13	33	16.8	10.9	15.6
P46	556	17.8	12.7	12.7	37.2	21	13.6	
P46	726	17.9	12.4	16.4	34.4	18.2	12	18.5
P46	738	19.7	14.2	17.1	34.5	18.2	12.8	18.3
P46	747	17	11	14.6	34.5	17.8	11.6	16.5
P46	1005	18.3	13.1	14.9	35.8	19.4	14.1	18.4
P46	1055	14.8	12.7		34	16.8	11.8	
P46	1335	17.8	12.8	15.9	36.6	19.2	12.6	17.3
P46	1416	17.3	11.5	15.3	32.7	17.4	13.8	16.8
P46	1473	19.4	13.8	16.8	34.9	19.2	13.7	19.2
P46	1690	18	12.4	15.3	34.6	18.8	12.6	16.6
P47	361	17.1	12.6	14.4	35.9	18.6	11.9	17.6
P47	536	18.5	14.2	16.5	36.6	20.3	13.4	18.9
P47	562	18.1	13			17.8	12.9	
P47	564	18.8	13	15.8	36.7	19.9	14.3	18.1
P47	582	16.7	12.8	14.3	34.9	17.9	12.8	16.9
P47	631	17.8	13.3	15.9	34.3	19	13.2	18.5
P47	737	17.6	12.4	15.9	34.7	18.8	13	18.3
P47	938	15.1	10.3	13.2	32.4	16.7	11.6	14.6

carré	n°	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
P47	1087	18.3	12.8	15.5	37.4	20.1	13.6	17.9
P47	1153	19.1	13.5	16	37.2	19.9	14.2	17.9
P47	1173	18.4	12.4	15	36.8	19.6	12.9	17.3
P47	1215	16.8	11.7	14	33.5	17.2	13.1	16.3
P47	1235	16.6	11.8	14	32.8	16.9	11.2	16.1
P47	1495	18.9	13.1	15.4	33.3	18.4	13.1	17.5
P48	69	19.4				18.4		
P48	85	16.2				17.4		
P48	189	16.8	10	12.6	36.3	17.9	12.1	16.5
P48	256	16.7	12.2	14.8	31	17.2	13	16.4
P48	285	17.4	10.9	13.8	32.3	17.8	12.3	16.1
P48	488	16.1	11.9	15.5	32	17	12.2	17.1
P48	582	16.8	11.6	14.9	30.3	16.8	12.2	16.4
P48	607	17.3	11.8	14.9	31.7	17.5	12	17.3
P48	633	16.9	11.4	15.4	30.7	16.8	12.6	16.3
P48	660	17.8	13.3	16	33.2	17.8	12.5	16.7
Q45	109	16.9	10.9	14.5	30	16.6	12.3	16.4
Q45	117	16.2	12.2	14.6	33.3	17.4	11.8	16
Q45	133	18.2	14.1	16.1	35	19.4	13	18.1
Q45	198	17.6	12.8	15.3	35.1	18.2	13.4	17.5
Q46	224	16.1				16		
Q46	277	15.7				16.2		
Q46	363	18.6	11.9	15.5	37.3	19.8	12.3	16.7
Q46	364	18.8	14.2	17.2	34.5	19.9	14.4	19.4
Q46	548	17.9	14.4	16.7	35	17.9	13.1	17.5
Q46	754	17.8	11.7	16	34	18.3	12	18.1
Q46	796	18.1	12.2	15.4	36	19.4	12.7	18
Q46	1387	17.8	13.2	16.1	33	17.8	14.2	17
Q47	120	16.7	11.1	14.8	35.8	18.7	12.9	15.6
Q47	158	14.3	11.3	14.2	34.6	17.3	13.1	16.3
Q47	272	17.4	12.2	15.7	32.7	17.5	11	17.2
Q47	287	17.9	11.8	15.3	33.5	18.4	11.4	18.5
Q47	347	16.7	11.9	15.5	33.1	17.2	12	17.1
Q47	365	17	11.6	13.5	33.5	16.2	12.8	15.8
Q47	372	17.2	11	13.7	32.9	17.4	10.5	16
Q47	403	18.1	11.9	15.2	35.9	19.5	12.4	
Q47	536	18.5				17.6		
Q47	616	16.6	13.4	13.9	31.7	16.8	12.9	16.2
Q47	624	16.8	12.6	14.3	33.2	17.5	11.9	16.3
Q47	646	18.5	11.7	15.5	36.9	20.2	12.8	18.1
Q47	674	17.6	13.5	14.8	33.3	17.9	12.6	16.9
Q47	1037	16.8	11.9	13	31.5	16.9	12.1	16.2
L50	12	26.9	19.6	16.2	37.4			
M50	36		16.6	15.9				
M50	552	24.4	19.6	16.2	34.5			
N49	307	22.2	21.6	19.1	35.2			

27 - Troisième phalange

carré	n°	M1	M2	M3	M4
L50	12	26.9	19.6	16.2	37.4
M50	36		16.6	15.9	
M50	552	24.4	19.6	16.2	34.5
N49	307	22.2	21.6	19.1	35.2
N49	580	23.7	18.1	13	35.3
N49	608	29.9	27.6	18.7	41.9
N49	834	23.5	17.9	15.3	38.1
N49	997	28.1	20.6	15.8	34.7
N49	TAMIS	20.7	14.6	13.4	33
N50	18	26.3	24.9	18	
N50	30	29.3	28.2	17.11	41.7
N50	101	22.5	19	13.5	35.8
N50	159	23.3	17.5	16.1	30
N50	611	29.1	22.1	17.2	43.3
P45	163	21.6	20.3	15	32.6
P46	330	22.6	19.9	15.3	35.5
P46	350	20.4	20.5	16.4	39.4
P46	418	27.2	19.2	15.9	37.7
P46	633	23.9	18.4	15.3	39.9
P46	947	25.5	20.8	17.6	37.8
P46	1067		18.6	17.6	
P46	1084	27.1	20	17.6	39.6
P46	1315	19.5		13.1	33.8
P46	1366	24	20.7	15.6	
P46	1440	26.7	20	15.1	35
P47	583	28.4	21.9	19	41.8
P47	713	22.1	20.6	12.1	31.2
P47	902	23	16.8	15	38.8
P47	908	23.4	20.1	15.1	35
P47	1145	20.8	19.8	13.6	31.3
P47	1586	22.9	20.1	15.2	34.3
P48	106	22.8	16	14.3	32.7
P48	108	25.1	20.2	17.8	41.4
P48	550	23.7	16.9	15.3	36.4
P48	569	22.2	17	15.5	36.1
P48	632	23.4	17.2	15.3	34.7
P48	649	22.4	18.8		35
Q46	451	24.3	17.4	15.9	39.1
Q46	467	21	17.6	13.5	33.6
Q46	630	25.3	20.4	16	36.8
Q46	781	25.4	18.9	15.9	38.6
Q47	163	23.1	21.3	13.5	31.4
Q47	368	25.4	20.6	17.6	
Q47	647	24	18.3	16.1	43.1
Q47	748	21.9	18.1	15.2	35.9
Q47	978	30.8	20.4	18.2	48.2
Q47	1041	26.4	21.6	18.1	39.8
Q47	1115	24.9	20.9	16.3	36.6
M48	63	20.9	16.3	15.2	32.4